

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Das kann ich!

Stärkenorientierung und Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung im schulischen Alltag

Eingereicht von: Marina Tanner

Begleitung: Dr. Marianne Wagner Lenzin

Datum der Abgabe: 18. Juni 2022

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Situationsanalyse	5
2.1	Voraussetzungen Umfeld.....	5
2.2	Voraussetzungen Studierende	5
2.3	Voraussetzungen Klasse	6
ICF – Analyse auf Klassenebene		6
2.4	Voraussetzungen ausgewählte Kinder (Fokus Kinder)	7
2.4.1	Voraussetzungen Tino	7
2.4.2	Voraussetzungen Melissa	8
2.5	Voraussetzungen Team (Kooperation).....	8
2.6	Voraussetzungen Eltern.....	9
2.7	Unterrichtsrelevante Schlüsse	9
3	Begründete Themenwahl	10
4	Fragestellung	11
5	Theoretische Grundlagen	11
5.1	Begriffsdefinition Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeitserwartung	11
5.2	Konzept der Selbstwirksamkeit nach Bandura.....	12
5.3	Allgemeine und spezifische Selbstwirksamkeit	14
5.4	Entwicklung der Selbstwirksamkeit.....	14
5.4.1	Attributionsmuster	15
5.5	Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse	17
5.6	Die multiplen Intelligenzen nach Gardner	18
5.7	Das Erfolgsportfolio	19
5.7.1	Stärkenorientierte Unterrichtskultur.....	20
6	Handlungsmodell	21
6.1	Merkmale guter Selbstwirksamkeit.....	21
6.2	Faktoren, welche die Selbstwirksamkeit beeinflussen	22
6.3	Bewältigungsstrategien fördern.....	25
6.4	Merkmale sinnvoller Rückmeldungen	26
6.5	Bedeutung von Zielen	26
6.6	Geplantes Handlungsmodell	27
6.7	Forschungsmethodische Zugänge	27
6.7.1	Forschungstagebuch.....	28
6.7.2	Fragebogen für Schüler	28
6.7.3	Evaluationszielscheibe	28
6.7.4	Interview mit ausgewählten Schülern.....	29
6.7.5	Beobachtungsbogen für Lehrperson.....	29

7	Projektplanung	30
7.1	Übersicht Projektphasen	30
7.2	Zielsysteme	30
7.2.1	Zielsystem SHP	30
7.2.2	Zielsystem Klasse	31
7.2.3	Zielsystem Fokuskinder	32
8	Durchführung	34
8.1	Dokumentation Zeitplan	34
8.2	Zusammenfassung der einzelnen Projektteile und Lektionen	36
9	Evaluation	41
9.1	Methoden und Auswertung	41
9.1.1	Forschungstagebuch.....	41
9.1.2	Fragebogen für Schüler*innen	41
9.1.3	Evaluationszielscheibe	43
9.1.4	Interview mit den Fokuskindern	45
9.1.5	Beobachtungsbogen	46
9.2	Zielüberprüfung	47
9.2.1	Zielüberprüfung SHP	47
9.2.2	Zielüberprüfung Klasse	48
9.2.3	Zielüberprüfung Fokuskinder	48
9.2.4	Entwicklungsprozesse der SHP	50
9.2.5	Entwicklungsprozesse der Klasse.....	51
9.2.6	Entwicklungsprozesse der Fokuskinder	52
10	Beantwortung der Fragestellung	54
11	Fazit und Ausblick	57
12	Literaturverzeichnis	60
13	Anhang	63

Abkürzungen

SHP:	Schulische Heilpädagogin
KLP:	Klassenlehrperson
LP:	Lehrperson
SuS:	Schülerinnen und Schüler
L:	Lektion
W:	Woche
KW:	Kalenderwoche
J:	Jahre
ICF:	International Classification of Functioning, Disability and Health
SSG:	Schulisches Standortgespräch
SWE:	Selbstwirksamkeitserwartung
AB:	Arbeitsblatt
Abb.:	Abbildung
AdL:	Altersdurchmisches Lernen
DaZ:	Deutsch als Zweitsprache

1 Einleitung

Viele Kinder gehen den Schulstart optimistisch und mit positiven Erwartungen an. Vereinzelt fallen jedoch Kinder auf, die wenig Selbstvertrauen zeigen und sich kaum an gestellte Aufgaben heranwagen. Durch die fehlenden Erfolgserlebnisse wird das Lernen mit negativen Emotionen verbunden. Die Anstrengungsbereitschaft nimmt ab und es besteht die Gefahr einer Demotivation.

Für einen gelingenden Umgang mit neuen Situationen und Anforderungen sind eine bewusste Selbstwirksamkeit, beziehungsweise eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung zentral (vgl. Büker, 2015, S.125). Deshalb ist nebst der intellektuellen Bildung die individuelle Kompetenzentwicklung wichtig. In dieser Arbeit wird der Fokus auf die Selbstwirksamkeit gelegt, weil Kinder aus ihren Selbstwirksamkeitsüberzeugungen handlungswirksam ableiten, ob und wie sie neue Herausforderungen – gerade auch am Schulanfang – bewältigen (vgl. Büker, 2015, S.124).

Im vorliegenden Projekt steht das Bewusstmachen der eigenen Stärken als persönliche Ressource im Mittelpunkt. Ressourcen werden dabei definiert als «über die Jahre entstandenen Stärken und Fähigkeiten in bestimmten Bereichen» (Eisenbart, Schelbert, Stokar-Bischofberger, 2020, S. 13), welche Howard Gardner in seiner Theorie der multiplen Intelligenzen in neun verschiedene Bereiche unterteilt. Das Bewusstmachen und die Wertschätzung dieser individuellen Intelligenzen ist ein wichtiger Aspekt meiner pädagogischen Arbeit. Den Blick auf Fähigkeiten richten, auf das, was schon da ist, denn dadurch wird nicht nur die Selbstwirksamkeit gestärkt, sondern es werden auch positive Erlebnisse und somit Lernprozesse angeregt.

2 Situationsanalyse

Nachdem in einem ersten Teil die strukturellen Rahmenbedingungen der Schule beschrieben werden, gehe ich danach auf meine Rolle als schulische Heilpädagogin ein. Basierend auf der Grundlage der ICF und den Kriterien des schulischen Standortgesprächs werden die Kinder der ausgewählten Klasse analysiert und die zwei Fokus Kinder ausführlich beschrieben.

2.1 Voraussetzungen Umfeld

Bonstetten ist eine Gemeinde im Knonaueramt. Die Nähe zu Zürich und die immer bessere Anbindung an die Stadt haben Bonstetten in den letzten Jahren zu einem attraktiven Wohnort gemacht. Viele Familien in der Gemeinde haben einen hohen sozioökonomischen Status und sind bildungsnah. Die Eltern sind an der Schullaufbahn ihrer Kinder und an einer Zusammenarbeit interessiert.

An der Primarschule Bonstetten werden etwa 600 Kinder unterrichtet. Diese verteilen sich auf dreizehn Jahrgangsklassen, fünf AdL-Klassen und sieben Kindergärten. Auf allen Schulstufen wird die integrative Förderung angeboten. Für Kinder mit sehr hohem Förderbedarf besteht die Möglichkeit der integrierten Sonderschulung. Die Schule schafft die Rahmenbedingungen für individualisierenden und integrativen Unterricht, welcher alle Kinder in ihrer Entwicklung und ihrem Lernen unterstützt. Die Gemeinschaft als Chance nutzen, ist dabei eine wichtige Überlegung (vgl. Praxisprojekt M. Tanner, 2021).

2.2 Voraussetzungen Studierende

Seit drei Jahren arbeite ich als schulische Heilpädagogin in Bonstetten.

Ich bin für die integrative Förderung in drei Unterstufenklassen zuständig. In diesen Klassen arbeite ich in verschiedenen Settings. Ich begleite und unterstütze einzelne Kinder oder Kleingruppen, übernehme Lektionsteile mit der Ganzklasse und unterrichte im Teamteaching. Für Absprachen tausche ich mich einmal wöchentlich mit jeder Klassenlehrperson aus. Dabei werden Schwerpunkte der individuellen Förderung aus ressourcenorientierter Sichtweise besprochen, so dass alle Kinder möglichst optimal am Schulalltag partizipieren können. Mein Arbeitspensum beträgt 60%.

Bevor ich meine Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin begann, habe ich mehrere Jahre als Klassenlehrperson auf der Primarstufe unterrichtet (vgl. Praxisprojekt M. Tanner, 2021).

2.3 Voraussetzungen Klasse

Die dritte Klasse, in der das Praxisprojekt durchgeführt wird, besuchen 19 Kinder: zehn Mädchen und neun Knaben. In dieser Klasse unterrichte ich vier Lektionen integrative Förderung und zwei Lektionen Teamteaching. Die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson ist konstruktiv, der Umgang miteinander vertrauens- und respektvoll. Die integrative Unterrichtsform praktizieren wir wo immer möglich und ein wertschätzender Umgang im Schulzimmer ist uns wichtig. Fünf Kinder haben einen mehrsprachigen Hintergrund. Zwei von ihnen besuchen regelmässig den DaZ – Unterricht.

Im kognitiven Bereich ist die Klasse sehr heterogen. Mehrere Kinder arbeiten intensiv an den Basiskompetenzen, während andere teilweise bereits das Niveau der nächsten Zyklusstufe erreicht haben. Nicht alle Kinder können gleich effektiv mit den gestellten Herausforderungen umgehen. Einigen gelingt es, selbstständig und zielorientiert zu arbeiten, während andere Kinder Unterstützung in ihrer Handlungsplanung und Verhaltenssteuerung brauchen.

ICF – Analyse auf Klassenebene

Die Aktivitäten und Partizipation der Klasse werden nachfolgend in einer Tabelle dargestellt.

Die Einschätzungen beruhen auf den Unterrichtsbeobachtungen der Lehrpersonen, sowie auf Leistungen der Lernkontrollen.

	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb und Berufsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selbst sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
L.C.	+	+	-	+	+	+	++	+	+	+
C.R.	+	++	++	++	+	+	--	+	+	+
M.F.	+	+	+	+	-	+	+	-	+	++
A.G.	+	++	+	+	++	+	+	+	+	+
T.H.	+	+	++	+	--	-	+	+	-	+
T.I.	-	+	-	--	-	+	+	+	-	++
S.H.	+	+	+	++	+	+	+	++	+	++
N.P.	+	+	+	-	-	+	-	++	+	++
J.R.	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+
F.D.	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+
E.F.	++	++	++	++	-	+	+	++	++	++
I.G.	+	--	+	+	+	+	++	+	++	+
J.K.	+	-	+	+	-	+	++	++	++	+
M.M.	-	--	+	-	--	+	+	+	-	+
E.O.	+	+	+	-	+	+	+	++	+	++
V.P.	+	+	+	++	++	+	++	+	+	++
S.S.	++	+	++	+	+	+	+	++	++	++
L.S.	++	+	++	++	+	++	++	+	++	++
M.W.	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+

Tabelle 1: Übersicht der Aktivitäten und der Partizipation der Schülerinnen und Schüler

2.4 Voraussetzungen ausgewählte Kinder (Fokus Kinder)

In diesem Abschnitt beschreibe ich zwei ausgewählte Kinder, die ich während der Projektdurchführung genauer beobachtet habe. Die beiden Namen habe ich mit Melissa und Tino anonymisiert. Auffallend für beide Kinder ist ihre geringe Selbstwirksamkeitserwartung im Schulalltag. Neue Herausforderungen packen sie mit wenig Selbstvertrauen und der Einstellung «Das kann ich doch sowieso nicht gut» an. Mit gezielter Förderung sollen sie ihre Stärken und Erfolge vermehrt wahrnehmen lernen und eine bessere Selbstwirksamkeitserwartung entwickeln.

Die Übersicht zu den Voraussetzungen der beiden Kinder nach ICF befindet sich im Anhang.

2.4.1 Voraussetzungen Tino

Tino (8 J./m) ist das älteste von drei Kindern in seiner Familie. Zusammen mit seinen Eltern und seinen zwei Geschwistern lebt er in einer familienfreundlichen Siedlung in Bonstetten. Tino ist ein interessierter Schüler, freundlich und hilfsbereit. Strukturen im Schulalltag geben ihm die nötige Sicherheit und Orientierung. Er stellt hohe Ansprüche an sich selbst. Um nicht zu versagen, wagt er sich nur vorsichtig an neue Herausforderungen. Bei differenzierten Aufgabenstellungen wählt er eher das einfachste Niveau. Beobachtungen in verschiedenen Unterrichtssituationen zeigen, dass Tino eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung und wenig Selbstvertrauen hat. Oft denkt er, seine Leistungen genügen den Anforderungen nicht. Verunsichert zieht er sich dann zurück und gibt schnell auf oder ist frustriert und zeigt dies mit herausforderndem Verhalten. Im Gespräch mit den Eltern erfahre ich, dass diese Problematik auch zuhause existiert. Tino fühlt sich schnell ungerecht behandelt. Für ihn ist es schwierig, die Sichtweise eines anderen Kindes zu verstehen. In Konfliktsituationen wird er handgreiflich und attackiert das andere Kind oder er sucht die Unterstützung seiner Mutter. Eine Freundschaft lange zu halten, gelingt ihm nur selten.

Die schulischen Lernziele kann Tino problemlos erreichen. Er zeigt ausgezeichnete mathematische Kompetenzen und verfügt über ein altersgerechtes Sprachgefühl. Seine Schreibkompetenz ist trotzdem eher unterdurchschnittlich. Beim Lösen von Aufgaben zeigt Tino eine etwas verminderte Aufmerksamkeitsspanne. Im mündlichen Unterricht beteiligt er sich sehr selten, obwohl er mit seinem Wissen viele Unterrichtssequenzen bereichern könnte.

Sein Hobby ist das Gitarrenspiel, welches er mit Leidenschaft betreibt.

2.4.2 Voraussetzungen Melissa

Melissa (9 J./w) ist ein schüchternes, freundliches Mädchen. Sie wird abwechselungsweise von ihrer Mutter und ihrem Vater, die sich kürzlich getrennt haben, betreut. Die Situation zuhause ist sehr angespannt und es entstehen häufig Konfliktsituationen zwischen den Eltern, die sich auf Melissa belastend auswirken.

Melissa hat lange gebraucht, um in die Schule Vertrauen zu fassen. Mit viel Skepsis wagt sie sich an neue Lerninhalte. Im Umgang mit Anforderungen hat sie eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung. Aufgaben, die sie nicht gleich versteht, löst sie zögerlich und mit wenig Mut. Sie gibt schnell auf und ist dann verunsichert. In der Schule hat sie verschiedene Strategien entwickelt, um möglichst nicht aufzufallen, zum Beispiel das Abschauen beim Nachbarskind. Zuhause jedoch zeigt sie in solchen Situationen aggressives Verhalten, sowohl gegenüber ihrer Mutter als auch gegenüber Freundinnen, die bei ihr zum Spielen sind. Dies erschwert das Verhältnis zu den anderen Mädchen in der Schule. Durch die Stärkung der Selbstwirksamkeit und ihres Selbstbewusstseins könnte ihr der Umgang mit den anderen Kindern besser gelingen.

Den Kontakt zu den Lehrpersonen sucht sie in schwierigen Situationen kaum. Das Nachfragen bei Verständnisproblemen gelingt ihr mittlerweile besser.

Melissa zeigt durchschnittliche sprachliche Kompetenzen. Um sich mathematische Lerninhalte anzueignen, braucht sie viel Zeit und Übung. Sie ist wenig motiviert, eigene Lösungswege zu suchen und logische Verknüpfungen herzustellen. Sie vergleicht sich andauernd mit ihren Mitschülern und ist mit ihrer eigenen Leistung unzufrieden. Ihre oft verspannte Körperhaltung deutet darauf hin, dass sie gestresst ist. Melissa braucht viele wertschätzende Rückmeldungen.

2.5 Voraussetzungen Team (Kooperation)

Ein wichtiger Bestandteil für das Gelingen des Projektes ist die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson. Kooperation bedeutet dabei, ein gemeinsames Verständnis über Vorstellungen und Ansprüche der Zusammenarbeit zu entwickeln, Ziele festzulegen und diese, sowie die Zusammenarbeit, zu reflektieren. Durch eine gute Kooperation soll es gelingen, ein Schulklima zu schaffen, das alle Beteiligten stärkt und die Qualität des Unterrichtes verbessert.

Um meine Projektidee umzusetzen, erläutere ich der Klassenlehrperson meine Gedanken und Vorschläge. Diese richten wir gemeinsam an den Möglichkeiten der Klasse aus. Dies gelingt nur, wenn auch die Lehrperson die Thematik der «Förderung der Selbstwirksamkeit» als wichtig erachtet. Gemeinsam besprechen, planen und reflektieren wir die verschiedenen

Projektphasen, teilen uns gemachte Beobachtungen mit und beraten neue Handlungsmöglichkeiten. Dabei bringen wir unser berufliches Selbstverständnis ein.

Gelingende Kooperation ist eine ideale Voraussetzung im Umgang mit Heterogenität, da sie eine entlastende Wirkung hat.

2.6 Voraussetzungen Eltern

Viele Eltern pflegen einen guten Kontakt zur Schule. Ihre Haltung gegenüber der Schule ist interessiert und wohlgesonnen, manchmal auch kritisch. Bei regelmässigen Elterngesprächen findet ein Austausch über den Leistungs- und Entwicklungsstand der Kinder statt. Dieser war 2021/2022 aufgrund der Covid - Situation leider etwas erschwert.

Am Elternabend habe ich meine Projektarbeit vorgestellt und den Eltern das Thema mit einigen Ausführungen erläutert. So konnte ich die Eltern dafür gewinnen, im fünften Projektteil mitzuwirken und ihrem Kind wöchentlich eine Rückmeldung im Erfolgsportfolio zu schreiben.

2.7 Unterrichtsrelevante Schlüsse

Die Lehrperson der dritten Klasse, in welcher das Projekt durchgeführt wird, pflegt eine offene Unterrichtsform. Der offene Unterricht, der seine Begründung sowohl in der Lern-, der Motivations-, der Entwicklungspsychologie und natürlich der Pädagogik findet, stellt das Kind als «aktiven Lerner» in den Mittelpunkt. Er beinhaltet unterschiedliche Organisationsformen, beispielsweise diejenige der Freiarbeit, des Projektunterrichts oder des Stationenlernens, in denen sich auch unterschiedliche Konzepte der Adaptivität, der individuellen Förderung, aber auch der kooperativen Lernformen wiederfinden (vgl. Miller & Velten, 2015, S.61). Gefördert werden deshalb in offenen Lernsituationen auch viele individuelle Entwicklungsprozesse wie die Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenzen und Neugier. Das Unterrichtskonzept allein bedeutet jedoch noch nicht, dass genau diese Eigenschaften gestärkt werden. Eine regelmässige und strukturierte Auseinandersetzung mit den persönlichen Ressourcen ist deshalb gerade für Kinder mit ungünstigeren Voraussetzungen sinnvoll. In der besagten Klasse hat die Lehrperson bis anhin selten mit den Schüler*innen bewusst über ihre persönlichen Lernprozesse nachgedacht und gesprochen. Deshalb ist eine vertiefte Selbstreflexion für viele Kinder neu.

3 Begründete Themenwahl

In meiner Arbeit als schulische Heilpädagogin erlebe ich immer wieder Kinder, die sich wenig zutrauen. Sie nehmen eine Aufgabe in Angriff mit dem Gedanken: «Schaffe ich das?» Dabei beeinflusst der Glaube an die eigenen Fähigkeiten entscheidend die Erreichung eines Ziels. Damit sich Kinder an anspruchsvolle Ziele und herausfordernde Aufgaben heranwagen, ist der starke Glaube an sich selbst oder eine gute Selbstwirksamkeit zentral. Sie entscheidet oft stärker als die tatsächlichen Fähigkeiten darüber, ob ein Ziel schliesslich erreicht wird.

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, verfügen die meisten Kinder bei Schuleintritt über eine optimistische Selbsteinschätzung. Sie sind motiviert und lernbegierig. Im Verlaufe der ersten Schuljahre wird diese Einschätzung realistischer. Manchmal sinkt sie auch deutlich ab, was auf die schulische Auseinandersetzung mit Anforderungen, Rückmeldungen und Leistungsbeurteilungen zurückgeführt wird (vgl. Hellmich & Günther, 2011, S.27).

Einzelne Kinder starten jedoch schon mit wenig Selbstvertrauen und einer schwachen Selbstwirksamkeitserwartung in die Schule. Sie wagen sich nur zögerlich an gestellte Aufgaben. Die Schule bringt wenig Erfolgserlebnisse und Lernen wird mit negativen Gefühlen verbunden.

Kinder mit einer geringen Selbstwirksamkeitserwartung zeigen eher auffälliges Verhalten, wie Angst, Verweigerung oder Aggression. Als schulische Heilpädagogin ist es mir deshalb wichtig, förderlich auf die Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder einzuwirken und diese bewusst zu stärken. Denn eine positive Entwicklung des Selbstbildes und die Stärkung der eigenen Selbstwirksamkeit, sowie die Partizipation an der Gemeinschaft sind eng verknüpft mit Motivation und Erfolg.

Im schulischen Kontext lässt sich das Selbstwirksamkeitskonzept in der Beurteilung von Lern- und Leistungsverhalten, der Stressbewältigung und der physischen Befindlichkeit anwenden (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002).

Eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung kann Ängste, Versagen und Depressionen begünstigen.

Eine Auseinandersetzung mit dem Thema scheint mir deshalb sinnvoll, um Kinder in ihrer Widerstandsfähigkeit zu stärken, und um sie dabei zu fördern, auch schwierige Herausforderungen zu meistern.

Der Lehrplan 21, als gesetzliche Grundlage, fordert die Förderung der überfachlichen Kompetenzen über alle drei Zyklen hinweg. Schülerinnen und Schüler sollen dabei eine

erfolgreiche Bewältigung unterschiedlicher Aufgaben in verschiedenen Lebensbereichen und das Verfolgen eigener Ziele und Werte lernen (vgl. Zürcher Lehrplan 21).

4 Fragestellung

Aus den in der Themenwahl begründeten Effekten der Selbstwirksamkeitserwartung leite ich folgende Fragestellung ab:

Welche Möglichkeit bietet eine regelmässige, reflexive Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken Kindern im Unterstufenalter in Bezug auf ihre Selbstwirksamkeitserwartung?

Diese übergeordnete Frage beinhaltet weitere Unterfragen, welche sich mir während der Projektplanung stellten und die ich im Verlaufe dieser Arbeit beantworten möchte:

Welche Möglichkeiten bietet das Instrument des Erfolgsportfolios für die Entwicklung der Selbstwirksamkeitserwartung?

Wie hilfreich ist dabei eine periodische Rückmeldung der Lehrpersonen und Eltern?

Kann ein stärkeres Vorhandensein des Bewusstseins der eigenen Stärken bei den Kindern die Klassenatmosphäre positiv beeinflussen?

5 Theoretische Grundlagen

Im folgenden Teil der Arbeit geschieht eine Auseinandersetzung mit den relevanten Theorien zum ausgewählten Thema.

5.1 Begriffsdefinition Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeitserwartung

Eine bewusste Selbstwirksamkeit kann definiert werden als der «Glaube an die eigenen Fähigkeiten, die notwendigen Handlungen so zu planen und auszuführen, dass zukünftige Situationen gemeistert werden können.» (Fuchs, 2005, S.18, übersetzt nach Bandura). Damit

eine Herausforderung mit dem Gedanken «ich schaff das» in Angriff genommen wird, ist eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung notwendig. Eine tiefe Selbstwirksamkeitserwartung führt hingegen zu den Gedanken «das ist zu schwierig – das schaffe ich nicht» und die Aufgabe wird gar nicht erst angefangen.

Der Begriff Selbstwirksamkeit entspricht der deutschen Übersetzung des amerikanischen Konzeptes der *Self-Efficacy*, das von Albert Bandura geprägt wurde (vgl. Fuchs, 2005, S.17). Er beinhaltet das Selber- Wirksam- Sein einer Person. Dies meint, das aktive, bewusste Handeln und Tun, etwas in Angriff zu nehmen. Bandura betont in seiner Definition jedoch auch die Bedeutung der subjektiven Selbsteinschätzung. Das heisst, der Glaube an die eigenen Kompetenzen, ein herausforderndes Ziel zu erreichen, im Sinne von «Ich glaube, ich kann diese Herausforderung meistern, ich habe die Fähigkeiten dazu.» In der Fachliteratur wird dabei auch der Begriff Selbstwirksamkeitsüberzeugung oder Selbstwirksamkeitserwartung gebraucht. Laut Bandura hat die eigene Einschätzung (*Beliefs*), eine anspruchsvolle Aufgabe anzupacken, auszuführen und ein Ziel zu erreichen, einen grossen Einfluss auf unser Verhalten und unser Erleben.

In der Literatur werden die Begriffe Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeitserwartung und Selbstwirksamkeitsüberzeugung meist auch synonym verwendet.

Der Einfachheit halber wird in dieser Arbeit der Begriff Selbstwirksamkeit gebraucht, wo nötig und für den Inhalt bedeutsam der Begriff Selbstwirksamkeitserwartung.

Glaubt ein Mensch an seine Selbstwirksamkeit, heisst das jedoch noch nicht, dass er die persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen, an die er glaubt, auch wirklich hat und ihm immer alles gelingt. Doch wer sich selbstwirksam erlebt, geht stabil ausgestattet mit einem guten Selbstwertgefühl durchs Leben (vgl. Barouti, 2020, S.7).

5.2 Konzept der Selbstwirksamkeit nach Bandura

Banduras (1997) Ansatz des *Self- Efficacy*-Konzepts entspringt der sozial-kognitiven Lerntheorie.

Wer an seine Fähigkeiten glaubt, so Banduras These, werde ein Vorhaben eher umsetzen können als jemand, der sich selbst als unfähig einschätze (vgl. Fuchs, 2005, S.18). Diese subjektive Gewissheit verhilft dazu, neue und schwierige Anforderungssituationen mit Freude in Angriff zu nehmen und Ausdauer bei deren Bewältigung zu zeigen.

Die drei Hauptbereiche in Banduras Konzept sind: die *Beliefs* (Überzeugungen), die *Capabilities* (Fähigkeiten) und die *Prospective Situations* (Situationen in der Zukunft) respektive die *Given Attainments* (Ziele) (vgl. Fuchs, 2005, S.22). Die drei Bereiche hängen eng miteinander zusammen und bedingen einander. Fuchs (2005) beschreibt, dass die *Beliefs* in

Banduras Konzept die wichtigste Rolle spielen. Sie veranlassen Menschen dazu, eine Herausforderung motiviert anzugehen. Wobei die Art und Weise, wie Menschen diese einschätzen, sehr individuell ist und von den persönlichen Erfahrungen abhängt. Hier besteht deshalb auch die Gefahr der Selbstüber- oder Selbstunterschätzung (S.24). Die *Efficacy-Beliefs* sind ein Mass für die persönliche Einschätzung ein gewisses Ziel zu erreichen, denn sie umfassen all jene Erkenntnisse, die ein Mensch in Bezug auf Überzeugung seiner eigenen Wirksamkeit verinnerlicht hat. Als wichtigen Faktor nennt Bandura auch die *Outcome Expectancies* (Handlungsergebniserwartungen). Damit sind die Erfolgsaussichten einer Handlung gemeint, die sich Menschen machen. Oder die Überlegung: Wenn ich X tue, dann werde ich (wahrscheinlich) Y erhalten (vgl. Fuchs, 2005, S.26)

Abb. 1: Selbstwirksamkeitserwartung und Ergebniserwartung nach Bandura (1997)

Bandura (1997) spricht von *Capabilities*, vermehrt noch von *Competences* und *Competences Motivation*. Dies sind die Fähigkeiten eines Menschen, sich vorbereitende Gedanken zu machen, bevor er seine Fertigkeiten einsetzt und zur Tat schreitet. Verschiedene Untersuchungen von Selbstwirksamkeitsforschern haben ergeben, dass letztendlich nicht immer die tatsächlichen Fähigkeiten über erfolgreiches Handeln entscheiden, sondern die persönliche, subjektive Einschätzung der zur Handlung nötigen Kompetenzen (vgl. Fuchs, 2005, S.27).

Bandura nennt folgende Faktoren, die die Selbstwirksamkeitserwartung einer Person beeinflussen und stärken:

- Eigene Erfolgserlebnisse
- Passende Vorbilder / stellvertretende Erfahrungen
- Verbale Ermutigung
- Emotionale Aktivierung

In einem späteren Kapitel werde ich auf diese Faktoren noch genauer eingehen.

Die Vorstellung von der Zukunft (*Prospective Situations*) oder den Zielen (*Attainments*), die sich ein Mensch setzt, ist eine ebenso wichtige Komponente des Selbstwirksamkeitskonzeptes. Sich Ziele zu setzen braucht die Fähigkeit vorherzusehen, wie gewünschte Situationen

geschaffen werden können, oder sich vorzustellen, was man erreichen möchte. Welche Ziele sich Menschen setzen und an welchen Massstäben sie sich messen, ist dabei ganz unterschiedlich. Gemäss Konzept sorgt jedoch zielgerichtetes Verhalten dafür sich anzustrengen, um eine erwartete Zufriedenheit bei einer erwünschten Leistung zu erreichen.

5.3 Allgemeine und spezifische Selbstwirksamkeit

Neben der allgemeinen geht Bandura (1997) auch von der spezifischen Selbstwirksamkeit einer Person aus. Die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung umfasst alle Lebensbereiche und zeigt eine optimistische Einschätzung der grundsätzlichen Lebensbewältigungskompetenzen auf. Aussagen wie: «Ich kann auf meine Fähigkeiten vertrauen» oder «Mit neuen Situationen komme ich gut zurecht» gehören dazu. Die spezifische Selbstwirksamkeitserwartung hingegen bezieht sich auf konkrete Situationen und Handlungen und die Überzeugung, diese ausführen zu können. Die bereichsspezifische Selbstwirksamkeit umfasst bestimmte Bereiche des Lebens, wie zum Beispiel die schul- oder berufsbezogene Selbstwirksamkeitserwartung und ist dazwischen angesiedelt (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S.39).

So zeigt sich eine hohe Selbstwirksamkeit bei Lehrpersonen beispielsweise darin, dass sie den Unterricht herausfordernd gestalten, Schüler*innen beim Erzielen von Lernfortschritten unterstützen und reichlich Geduld für lernschwache Kinder zeigen. Sie trauen sich mehr zu und empfinden Verantwortung für einen erfolgreichen Unterricht. Wenig selbstwirksame Lehrpersonen dagegen bevorzugen einfache Unterrichtsaktivitäten, die keine komplexe Planung erfordern (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S.40).

5.4 Entwicklung der Selbstwirksamkeit

Die Entwicklung der Selbstwirksamkeit geschieht in verschiedenen Lebensstadien und bei jedem Menschen unterschiedlich. Dabei spielen die persönlichen Umstände, aber auch Umwelteinflüsse eine Rolle.

Ein Neugeborenes lernt im Verlaufe der ersten Lebensjahre, dass seine Handlungen eine bestimmte Reaktion zur Folge haben. Nach und nach beginnt es, sein Verhalten zu steuern und zu kontrollieren. Indem es erworbene Fähigkeiten bewusst einsetzt, erlebt es sich wirksam. Die Familie ist dabei eine wichtige Komponente. Hier erlernt das Kleinkind grösstenteils seine sozialen, kognitiven, physischen und sprachlichen Fähigkeiten. Auch die Umgebung, Lernmaterialien und die Geschwisterfolge sind bestimmend dafür, wie sich die Selbstwirksamkeit entwickelt. Schon früh vergleicht sich das Kind mit den Eltern oder anderen Kindern und kann bereits im Kindergarten seine Fähigkeiten im Bezug zu Gleichaltrigen bewerten.

Im Schulalter wird auf verschiedenen Ebenen neues Wissen erworben. Durch das ständige Vergleichen der Leistungen und Handlungsmöglichkeiten schätzt das Kind seine Wirksamkeit ein. Die Grundlagen der Selbstmotivation und der Bemühung für das Erreichen eines Ziels werden hier gebildet. Die wichtige Erfahrung der Wirkung oder der ausbleibenden Wirkung des eigenen Tuns wird als bedeutsame Einsicht erkannt.

«Ab dem Grundschulalter kann ein Kind erste Unterscheidungen zwischen Anstrengungsleistung und Fähigkeit herstellen» (Rönnau-Böse, 2020, S.80). Später erkennt es auch, dass durch höhere Anstrengung fehlende Fähigkeiten ausgeglichen werden können (vgl. ebd.).

Die weitere Entwicklung im Jugendlichen- und Erwachsenenalter bringt immer wieder neue Herausforderungen mit sich. Wie gut diese gemeistert werden können, hängt von der vorher aufgebauten Selbstwirksamkeit ab. Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung vertrauen in eigene Stärken und die eigene Gestaltungsfähigkeit. Das Bewältigen von Veränderungen geht leichter. Selbstzweifel hingegen führen schneller zu Stress, und negative Emotionen können weniger gut kontrolliert werden.

Die Selbstwirksamkeit kann in jeder Lebensphase verändert, entdeckt, gestärkt und gefördert werden. Die Phase des Schulanfangsunterrichts ist ein idealer Zeitpunkt, das Thema aufzugreifen, so dass die Kinder ihre Schulkarriere bewusst und selbstwirksam angehen können.

5.4.1 Attributionsmuster

Wirksames Handeln hängt auch mit den eigenen Attributionsmustern zusammen.

Durch persönliche Erfahrungen und Lernprozesse entstehen im Leben eines Menschen sogenannte Attributionsstile. Verstanden wird darunter, welche Erklärungsmuster ein Mensch für positive sowie negative Ereignisse am häufigsten verwendet. Diese Ursachenzuschreibung verschafft Orientierung und ergibt eigenem Handeln einen Sinn. Dabei gilt es, eine Erklärung für das Ereignis zu finden, die persönlich akzeptabel ist, indem sie die Aufrechterhaltung des Selbstwertgefühls ermöglicht und dem Bedürfnis nach Wertschätzung gerecht wird (vgl. Maslow, 1968).

Wenn es gelingt, schwierige Situationen günstig zu interpretieren, dann handelt man wirksamer und ein besseres Gefühl entsteht. Attributionsmuster beeinflussen also die Emotionen, die Motivation und das Verhalten.

Der Psychologe Martin Seligmann (1991) hat bei seinen Untersuchungen herausgefunden, dass depressive Personen dazu neigen, sich die Verantwortung für negative Ereignisse selbst zuzuschreiben, während sie positive Ereignisse eher auf äussere Umstände zurückführen (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S.31). Demzufolge schreiben Menschen mit einer geringen Selbstwirksamkeit Erfolge dem Zufall und Misserfolge der eigenen Unfähigkeit zu.

Optimistisch denkende Menschen hingegen führen Erfolge auf ihre eigenen Fähigkeiten und Misserfolge eher auf äussere Umstände oder veränderbares Verhalten zurück.

Bei den subjektiv wahrgenommenen Ursachenzuschreibungen von Erfolg oder Misserfolg wird zwischen *internalen* und *externalen* sowie *stabilen* und *variablen* Ursachenfaktoren unterschieden.

Mit inneren Ursachen sind die Fähigkeiten, Motivation und Anstrengung einer Person gemeint. Äussere Ursachen sind der Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe oder Zufallseinflüsse. Stabile oder variable Ursachen beziehen sich auf die zeitliche Dauer des zugrundeliegenden Faktors.

		Wer oder was ist der Grund für die Leistung?	
		Internal: Ich	External: Umwelt
Zeitliche Stabilität	stabil	Begabungen/ Fähigkeiten Ich kann das. Ich bin gut. Ich kann das einfach nicht. Ich bin ein Versager	Schwierigkeit der Aufgabe Die Aufgabe war schwer / leicht
	variabel	Anstrengung / Engagement Ich habe gut gelernt. Ich werde beim nächsten Mal mehr tun.	Zufall (Glück vs. Pech) Ich hatte Glück / Pech

Abb. 2: Matrix für Ursachenzuschreibung nach Heller, 2004 (in Blickhan, 2015, S.106)

So würde ein erfolgsmotivierter Schüler internal und stabil attribuieren, wenn er eine gute Note mit seinen Fähigkeiten erklärt, internal und variabel, wenn er den Erfolg auf hohe Anstrengung zurückführt. Ein misserfolgsorientierter Schüler hingegen würde eine gute Note eher mit geringer Aufgabenschwierigkeit (external/stabil) oder Glück (external/variabel) begründen. Attributionen beschreiben also, welche Ursachen Menschen ihren Handlungen zuschreiben und welche Motivation sie aufbringen, sich mehr oder weniger anzustrengen. In mehreren Studien konnte Seligmann (1991, S. 98f.) aufzeigen, dass optimistische Kinder und Jugendliche die Schule generell erfolgreicher und zufriedener meistern als pessimistische.

5.5 Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse

Das Konzept der Selbstwirksamkeit nach Bandura hat eine grosse Bedeutung für den schulischen Bereich und zeigt einen wichtigen Zusammenhang von Motivation, Leistungsbereitschaft und Selbstwirksamkeit auf. Im Bereich der Motivationsforschung wird diesem Konzept also eine hohe Bedeutung zugeschrieben.

In der Literatur sind auch einige kritische Betrachtungen zu finden. Diese zeigen sich, wenn man das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung aus der Perspektive anderer Motivationstheorien anschaut (vgl. Krapp & Ryan, 2002, S.58).

Motivation sollte nicht nur, wie in Banduras Konzept, unter dem Gesichtspunkt der Intensität betrachtet werden. Diese Sichtweise ist zwar nicht falsch, aber aus Sicht der Selbstbestimmungstheorie undifferenziert und unvollständig. Gerade im pädagogischen Kontext kommt es nicht nur darauf an, wie stark jemand motiviert ist, sondern welche Qualität diese Motivation hat (Deci/Ryan, 1985; Ryan/Deci 2000a). Es wird zwischen Stärke und Ausrichtung der Motivation unterschieden. Die Motivationsstärke bezieht sich darauf, wie stark sich jemand insgesamt motiviert fühlt, und die Ausrichtung zeigt auf, warum eine Person etwas tut. Hier spielen zum Beispiel externale Reize wie eine Belohnung oder eine hohe persönliche Bedeutung des zu erwartenden Ergebnisses eine Rolle.

In der Selbstbestimmungstheorie wird zwischen der intrinsischen Motivation und Formen der extrinsischen Motivation unterschieden. Eine intrinsisch motivierte Person handelt aus Freude und Neugier an der Sache. Es wird vermutet, dass intrinsische Motivation nur dann auftritt, wenn sich die handelnde Person als genügend autonom wahrnimmt (vgl. Kapp & Ryan, 2002, S.59). Das heisst, man handelt, um sich weiterzuentwickeln, um der Sache selbst willen. Ein Fehler zu machen, gefährdet den Selbstwert nicht und wird als Teil des Lernprozesses betrachtet. Eine Übereinstimmung zwischen dem, was die Person für wichtig hält und der gestellten Herausforderung, ist die Voraussetzung. Bei einer extrinsisch motivierten Handlung steht die Einstellung, ein wünschenswertes Ziel zu erreichen (z.B. eine Belohnung oder Anerkennung) oder ein unangenehmes Ereignis zu vermeiden (z.B. eine Bestrafung) dahinter. Der eigene Selbstwert wird mit dem persönlichen Erfolg verknüpft. Es wird zwischen verschiedenen Stufen der extrinsischen Handlungsrelation unterschieden. Dabei beschreibt die unterste Stufe die völlig fremdbestimmte Form der extrinsischen Motivation und die anderen Stufen eine Ausprägung, die zunehmend selbstbestimmend wird (vgl. Krapp & Ryan, 2002, S. 61).

5.6 Die multiplen Intelligenzen nach Gardner

Weil im schulischen Kontext nicht nur die sprachliche und mathematische Intelligenz eine Rolle spielen, sondern es wichtig ist, dass sich Kinder in ganz verschiedenen Bereichen selbstwirksam erleben, ist eine Auseinandersetzung mit den multiplen Intelligenzen nach Howard Gardner wertvoll.

Howard Gardner, ein amerikanischer Psychologieprofessor und Intelligenzforscher, entwickelte in den 1980er Jahren die Theorie der multiplen Intelligenzen. Er war der Meinung, dass die klassischen Intelligenztests nicht ausreichen, um Fähigkeiten wahrzunehmen und zu fördern, die über den Erfolg in verschiedenen kulturellen Umfeldern, wie Schule oder Beruf, entscheiden. Er schlägt deshalb in seiner Theorie die Differenzierung der menschlichen Intelligenz in verschiedene Modalitäten vor. Intelligenz wird nicht als eine allgemeine Fähigkeit definiert.

Nach Gardner kann jeder Mensch bis zu einem gewissen Grad verschiedene Formen der Intelligenz besitzen, in unterschiedlich starker Ausprägung und Dominanz. Kompetentes Handeln ergibt sich durch das Zusammenspiel dieser multiplen Intelligenzen. Dabei weist er den unterschiedlichen Formen von Intelligenz die gleiche Bedeutung zu.

Gardners Konzept findet vor allem in Schulen Anklang, da man sich mit dessen Hilfe der verschiedenen Begabungen von Kindern bewusst wird und diese im Unterricht wahrnehmen und fördern kann.

Im Folgenden werden die verschiedenen Intelligenzbereiche kurz vorgestellt:

1. Sprachliche Intelligenz: Sprache treffsicher einsetzen; gute Sprachbeherrschung
2. Musikalische Intelligenz: Gefühl für Klang, Harmonie, Rhythmus und Intonation
3. Logisch-mathematische Intelligenz: Verständnis für Zahlen, Raum und Zeit; gutes Vorstellungsvermögen; Fähigkeit zu analysieren
4. Räumliche Intelligenz: räumliches Denkvermögen
5. Körperlich-kinästhetische Intelligenz: Körperbeherrschung
6. Intrapersonale Intelligenz: Eigenwahrnehmung
7. Interpersonale Intelligenz: Einfühlungsvermögen
8. Naturalistische Intelligenz: Naturverständnis
9. Existentielle Intelligenz: Sensibilität für Grund- und Grenzfragen des Lebens

Es wurde auch Kritik an dieser Theorie geübt, hauptsächlich aufgrund ihres Mangels an empirischen Beweisen und ihrer Abhängigkeit von subjektiven Urteilen.

Sie liefert meiner Ansicht nach aber eine gute Basis, um aufzuzeigen, dass wachsende Differenzierung und Individualisierung im Unterricht ihre Berechtigung hat und nötig ist. Der individuellen Besonderheit jedes Lernenden kann so besser entsprochen werden.

5.7 Das Erfolgsportfolio

Wie gelingt es, Kindern zu ermöglichen, ihre eigenen Stärken und Ressourcen zu erkennen, Ziele und Werte zu verfolgen und motiviert zu lernen? Das Erfolgsportfolio, das die Stärken und Fähigkeiten der Schüler*innen als Ausgangspunkt nimmt, ist eine Möglichkeit dazu, welche in diesem Kapitel vorgestellt wird. Zudem wird auf die Förderung durch einen stärkenorientierten Unterricht näher eingegangen.

Um resilient durchs Leben gehen zu können, ist ein positives Selbstbild sowie eine positive Lebenseinstellung massgebend. Die Methode des Erfolgsportfolios ist eine nachhaltig erprobte Möglichkeit, sein Selbstwertgefühl zu stärken. Mit dem Führen eines Erfolgsportfolios lernen Kinder, sich selbst besser wahrzunehmen und erkennen, was es braucht, damit sie gut lernen können. Lernen wird als persönlicher Prozess thematisiert, und das Festhalten von erfolgreichen Leistungen zeigt ihnen auf, welches ihre besonderen Fähigkeiten sind. Laut Eisenbart, Schelbert und Stokar-Bischofberger (2020) wirkt es sich zudem positiv auf Motivation und Entwicklung eines dynamischen Selbstbildes aus, wenn sich die Kinder gegenseitig ihre Portfolios präsentieren oder der ganzen Klasse von ihren Leistungen erzählen können, auf die sie stolz sind. Gerade Kinder mit einer geringen Selbstwirksamkeitserwartung können besonders davon profitieren (S.62). Da das Portfolio ein persönliches Projekt ist, bestimmen die Kinder den Inhalt selbst. Sie wählen Beweisstücke aus, die ihre Fähigkeiten und Interessen aufzeigen und sie dokumentieren wichtige Lernschritte. Ein metakognitiver Prozess wird in Gang gesetzt, der sich immer wieder auf positive Ereignisse bezieht: Hier habe ich selbstwirksam agiert. Das Portfolio löst aufbauende Gefühle aus und man realisiert rasch, dass es sich lohnt, über diese Ressourcen nachzudenken, sie zu erfassen und weiterzuentwickeln.

Die tägliche Selbstreflexion stärkt personale Kompetenzen wie, die eigenen Ressourcen nutzen, Lernprozesse selbständig bewältigen und eigene Ziele und Werte verfolgen und reflektieren (vgl. Eisenbart, Schelbert, Stokar-Bischofberger, 2020, S. 20).

Die Rückmeldungen durch enge Bezugspersonen wie Gleichaltrige, Eltern und Lehrpersonen sind für die Kinder ein wichtiger Indikator für ihren persönlichen Werdegang.

Eisenbart, Schelbert und Stokar-Bischofberger (2020) beschreiben unter anderem folgende Ziele, die ich auch für die Arbeit mit dem Erfolgsportfolio als zentral definiere (S. 70):

- Tolerantes, wertschätzendes Lernklima; Vielfalt von Heterogenität erleben
- Erfolge wahrnehmen und teilen; Attribuierung auf Erfolg / Misserfolg,
- Persönlicher Einsatz reflektieren; Fortschritte wahrnehmen
- Erfolge in allen Bereichen wahrnehmen und präsentieren; Lernen als Prozess erleben; eigene Ziele entwickeln und verfolgen
- Interessen vertiefen; sich selbstwirksam erleben
- Selbstbewusstsein stärken; wertschätzende Rückmeldungen durch Bezugspersonen erhalten

«Wenn Portfolios sorgfältig angelegt werden, entsteht gewissermaßen ein positiv getöntes Gedächtnis des Lernens. Die Schülerinnen und Schüler können sehen, was sie geleistet und gelernt haben und welche Fortschritte ihnen gelungen sind. Das ist für den Aufbau eines Selbstkonzeptes und eigener Wirksamkeit wertvoll» (Winter, 2015, S.83, in Biermann, 2021 S. 20).

5.7.1 Stärkenorientierte Unterrichtskultur

«In einer stärkenden Schule braucht es Lehrpersonen, die diese Grundhaltung pflegen und eine positive Beziehung zu den Kindern aufbauen. Eine stabile emotionale Bindung zu einer Bezugsperson stellt für Kinder einen zentralen Schutzfaktor dar und wirkt risikomildernd» (Miller & Velten, 2015 S.81).

Stärkenorientierte Lehrpersonen erkennen den Nutzen dieser Aussage sowohl für sich selbst, als auch für das Verhalten ihrer Schüler*innen. Sie beobachten die Lernenden nach den Kriterien der Stärkenorientierung in den verschiedenen Intelligenzbereichen (Eisenbart, Schelbert, Stokar-Bischofberger, 2020, S.74).

Durch den Blick auf Gelingendes wird ein aufbauendes Lernklima begünstigt. Dies wiederum fördert den schulischen Erfolg, welcher auf positiven Emotionen der Wertschätzung basiert. Dazu gehört auch ein offener, konstruktiver Umgang mit Fehlern, so dass diese als Lernchance verstanden werden.

Eisenbart et.al. (2020) betonen auch, dass es in einem stärkenorientierten Unterricht eine ausgewogene Balance zwischen den Bedürfnissen der Schüler*innen, ihrem Leistungsvermögen und der Auswahl der Aufgaben braucht. Wo immer möglich wird auch ausserschulisches Potenzial für das schulische Lernen genutzt und eine ganzheitliche Sichtweise eingenommen (S.25).

Eine wertschätzende Rückmeldekultur ist entscheidend, um gegenseitige Verantwortlichkeiten zu klären, aber auch um Anerkennung und aufbauende Kritik zu formulieren. Stärkenorientierung ist ein überfachliches Konzept, das möglichst in allen schulischen Bereichen

angewendet werden sollte. Durch möglichst vielfältige Situationen kann den Schüler*innen die Möglichkeit gegeben werden, sich mit den eigenen Stärken und dem Zusammenhang zwischen Engagement und Leistung auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch, einen stärkenorientierten Wortschatz aufzubauen, indem stärkenorientiertes Feedback gegeben wird und die verschiedenen Talente der Kinder hervorgehoben und wertgeschätzt werden. Das Ziel ist stets, den Lernenden die Gelegenheit zu geben, ihr dynamisches Selbstbild weiterzuentwickeln, damit sie mehr und mehr in Eigenverantwortung ihr Lernen mitbestimmen (Eisenbart, Schelbert, Stokar-Bischofberger, 2012, S.27).

6 Handlungsmodell

Im Folgenden werden das Handlungsmodell und bedeutsame Faktoren erläutert.

6.1 Merkmale guter Selbstwirksamkeit

Die empirische Selbstwirksamkeitsforschung (FIUH 2002, in Fuchs, 2005, S.35) beschäftigt sich unter anderem mit den Merkmalen von Personen, die sich als hoch selbstwirksam erleben. Es konnte belegt werden, dass sich die Selbstwirksamkeitseinschätzung einer Person massgebend auf das Engagement und die Ausdauer bei der Verrichtung einer Arbeit, sowie auf die Qualität der erbrachten Leistung auswirkt.

Bei gleicher Fähigkeit zeichnen sich Menschen mit höherer Selbstwirksamkeit gegenüber jenen mit niedriger Selbstwirksamkeit aus durch:

- den Glauben an ihre Fähigkeiten
- grössere Ausdauer
- mehr Bereitschaft, sich anzustrengen
- stimmigere Setzung von Zielen
- grössere strategische Flexibilität beim Lösen von Problemen
- selbstwertförderliche Ursachenzuschreibung
- realistischere Einschätzung ihrer Leistung

Diese Effekte zeigen sich auch bei Schülerinnen und Schülern. Verfügen sie über eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung, zeichnet sich das durch eine grössere Anstrengung und Ausdauer, ein höheres Anspruchsniveau, einen flexiblen Einsatz von Lösungsstrategien und ein besseres Zeitmanagement aus. Auch setzen sie sich geeignete Ziele, die nicht zu weit vom Ausgangszustand entfernt und somit erreichbar sind. Erfolge werden der eigenen Person zugeschrieben, Misserfolge eher nicht.

6.2 Faktoren, welche die Selbstwirksamkeit beeinflussen

Um sich mit Möglichkeiten der Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung zu beschäftigen, muss man die Faktoren kennen, welche sie beeinflussen.

Bandura (1997) geht von vier verschiedenen Quellen aus, durch die die Kompetenzerwartung einer Person bedingt wird. Dabei wird angenommen, dass der Einfluss über die Bereiche in der Reihenfolge, in der sie aufgelistet sind, abnimmt (Schwarzer & Jerusalem, 2002).

1. Eigene Erfolgserlebnisse

Hat man eine schwierige Situation erfolgreich bewältigt, so stärkt das den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Auch in Zukunft traut man sich zu, eine solche Situation erfolgreich zu meistern (vgl. Blickhan, 2015, S.97). Persönliche Erfolgserfahrungen sind also der wirkungsvollste Weg, die eigene Wirksamkeit zu erleben. Misserfolge hingegen können dazu führen, an der eigenen Kompetenz zu zweifeln. Ähnliche Situationen werden in Zukunft gemieden, wenn man diese entsprechend mit negativer Ursachenzuschreibung verbindet.

Damit die Selbstwirksamkeitserwartung wächst, muss man Erfolgserlebnisse den eigenen Fähigkeiten zuschreiben (d.h. internal und stabil attribuieren): «Ich habe mich angestrengt, konnte meine Stärken gut einsetzen und die Aufgabe gelingend bewältigen.» Der Erfolg allein reicht noch nicht aus, dass wir uns selbstwirksam fühlen. Wir müssen ihn auch als solchen wahrnehmen und erkennen.

Selbstwirksamkeitserwartung und Misserfolg hängen analog zusammen. Wird dieser auf äussere Umstände zurückgeführt, bleibt die Selbstwirksamkeitserwartung stabil: «Es hat diesmal nicht geklappt, ich kann es wieder versuchen. Ich weiss aus anderen Erfahrungen, dass ich es kann» (vgl. ebd. S.97).

Selbstwirksamkeit zu entwickeln heisst, sich Verhaltensweisen anzueignen, die zu erfolgreichem Handeln befähigen.

In der Schule kann dies mit folgenden Massnahmen gezielt gefördert werden:

- Erfolgserlebnisse werden immer wieder thematisiert.
- Das Schwierigkeitsniveau der Aufgaben wird den Lernvoraussetzungen der Schüler*innen angepasst.
- Bewältigungsstrategien werden entwickelt, gefördert und erweitert. Im schulischen Kontext wichtige Strategien sind: Organisation, Beobachtung, Selbstregulation, Bewertung des Denkprozesses sowie Arbeits- und Lerntechniken.
- Ziele sollen in überschaubare Nahziele aufgeteilt werden. Diese haben eine motivationale Wirkung. Sie führen schneller zu Erfolgsergebnissen und der/die Schüler*in fühlt sich kompetent. Diese Könnenserfahrungen sind unerlässlich für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit.

2. Stellvertretende Erfahrungen

Das Beobachten, wie andere Menschen eine Aufgabe erfolgreich meistern, kann wesentlich zum Aufbau der Selbstwirksamkeitserwartung beitragen (Modelllernen). Die eigenen Erfolgchancen werden dadurch positiver beurteilt. Dieser Effekt kommt besonders stark zum Tragen, wenn die beobachtete Person Fähigkeiten besitzt, die den eigenen gleichen. Je ähnlicher die Vorbildperson ist, desto grösser die positive Beeinflussung. Durch ihre Art zu denken und handeln, vermittelt sie Wissen, Fähigkeiten und wirksame Strategien, um Herausforderungen zu meistern (vgl. Fuchs, 2005, S.28).

Ein Misserfolg der Vorbildperson kann hingegen auch demotivierend wirken.

In der Schule kann das Modelllernen gezielt gefördert werden:

- Mit Kindern im Grundschulalter kann gut mit Geschichten gearbeitet werden. Die Identifikationsfigur sollte dabei über eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung verfügen und auch unter schwierigen Umständen an ihre Fähigkeiten glauben.
- Heterogene Lerngruppen ermöglichen es Kindern voneinander zu lernen. Diese können auch altersdurchmischt sein, so dass sich jüngere Kinder Vorbilder suchen können.
- Kooperative Lernformen fördern den Austausch von Ansichten und Lösungswegen. Kinder werden zur Perspektivenübernahme aufgefordert und erleben so Selbstwirksamkeit.
- Kinder sollen Gelegenheit haben, sich über erfolgreich bewältigte Handlungen auszutauschen zu können.

3. Verbale Ermutigung

Ermutigung und positive Rückmeldungen, vor allem durch Personen, zu denen eine enge Beziehung besteht, oder die als Rollenvorbilder dienen, unterstützen die Selbstwirksamkeitserwartung. Je positiver, stabiler und tragfähiger die Beziehung ist, desto stärker wirken Ermutigung und Lob auf die Selbstwirksamkeit. Sie motivieren, grössere Anstrengung und Beharrlichkeit zu zeigen. Das Verhältnis zwischen Anforderung und Bewältigungskompetenz muss jedoch genau abgestimmt sein, damit keine Überforderung und somit Misserfolg entsteht.

Zu einer wertschätzenden Haltung gehört neben den passenden Rückmeldeprozessen auch das aktive Zuhören (vgl. Martschinke, 2008, S.309).

Wesentliche Faktoren sinnvoller Rückmeldungen im schulischen Kontext:

- Rückmeldungen sollten nach individueller Bezugsnorm ausgerichtet werden und günstige Attributionsmuster unterstützen.
- Bei ungenügenden Leistungen sollen Rückmeldungen konstruktiv gegeben werden, so dass die Selbstwirksamkeit aufrechterhalten wird.
- Nur realistische Ermutigungen können Erfolgserlebnisse generieren.

4. Emotionale Aktivierung

Positive Emotionen und Stimmungen steigern die Selbstwirksamkeitserwartung. Stress und körperliche Anspannungen oder Angst verringern sie. Der physiologische Zustand beeinflusst also die Selbstwirksamkeit. Durch den Abbau von Stressreaktionen können Herausforderungen entspannter angegangen und negative Tendenzen reduziert werden.

In einer Gruppe wirken sich eine gute Zusammenarbeit und Hilfsbereitschaft, sowie ein geringer Leistungsdruck günstig auf das Lernklima aus (vgl. Martschinke, 2008, S.309).

Positive Emotionen und Stimmungen können in der Schule wie folgt gefördert werden:

- Das Klassenklima zwischen Lehrpersonen und Lernenden ist durch Fürsorglichkeit geprägt. Der Umgang untereinander ist wertschätzend und angstfrei.
- Fehler machen ist erlaubt. Es herrscht eine positive Fehlerkultur.

6.3 Bewältigungsstrategien fördern

Wenn man persönliche Herausforderungen erfolgreich bewältigt, erfüllt einem dies mit Stolz und Zufriedenheit. Die Selbstwirksamkeitserwartung wird so wiederum gestärkt. Damit dies gelingt, sind verfügbare Bewältigungsstrategien wesentlich. Das Fördern der Entwicklung von Bewältigungsstrategien hat zum Ziel, Strategien zu begünstigen, die das Lernen aber auch den Umgang mit sich selbst betreffen. In diesem Kapitel möchte ich deshalb genauer darauf eingehen.

Bewältigung oder «Coping», wie dies in der Psychologie bezeichnet wird, beschreibt die Art und Weise, wie mit einer stressreichen Situation umgegangen wird. Ob kritische Ereignisse gut bewältigt werden können, ist also davon abhängig, wie diese subjektiv bewertet werden und über welche Bewältigungsstrategien Personen verfügen.

Durch die Förderung der Entwicklung von Copingstrategien soll ein Aufbau und das Bewusstmachen von günstigen Verarbeitungsstrategien erreicht werden. Im Zusammenhang mit Lernen geht es beispielsweise um metakognitive Fertigkeiten wie die Organisation, Beobachtung, Bewertung und Regulation der eigenen Denkprozesse, sowie auch um konkrete Arbeits- und Lerntechniken. Beim Umgang mit sich selbst ist unter anderem die Bewertung der eigenen Leistungsresultate von Bedeutung (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S.47). Weiter meinen Jerusalem und Schwarzer (2002), dass Ursachenzuschreibungen effizient sind, wenn sie die Selbstwirksamkeit steigern und damit die Leistung fördern. Um dies zu erreichen, sollten Leistungsresultate als persönliche Lernfortschritte zurückgemeldet werden. Lernergebnisse werden dabei als Diagnose gesehen. Schüler*innen sollen erfahren, dass Ziele durch den Einsatz von Fertigkeiten und durch Anstrengung erreichbar sind. Lernziele, die auf Zuwachs von Wissen und Fertigkeiten, wie den Erwerb von Lernstrategien setzen, fördern die Entwicklung von Selbstwirksamkeit mehr als Ziele, die als Kriterium ein bestimmtes Leistungsniveau fordern. Wenn ein Schüler merkt, eine nützliche Strategie zum Lösen von Problemen zu erlernen, motiviert ihn dies, diese Strategie systematisch und lernunterstützend anzuwenden. Er erfährt sich im Prozess des Lernens selbstwirksam. Bei Leistungszielen kann für den Schüler der Eindruck entstehen, dass die Strategie zur Erreichung selbiger nicht bedeutend ist (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S.48).

Jerusalem (1990) zeigte auf, dass die Selbstwirksamkeitserwartung einen Einfluss auf das Stressleben hat. Personen mit einer hohen Selbstwirksamkeit verfügen über mehr Bewältigungsmöglichkeiten und attribuieren Misserfolge weniger auf persönliche Ressourcen. Das Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit wird deshalb auch oft als proaktives Coping bezeichnet.

6.4 Merkmale sinnvoller Rückmeldungen

Jede Lehrperson muss sich bewusst sein, dass die verwendete Sprache das Denken, Handeln und Sprechen der Schüler*innen beeinflusst. Da das Verhalten der Lehrperson als Modell dient, hat sie die Möglichkeit so auch Sprach- und Verhaltensmuster der Kinder positiv zu verändern.

Eine stärkenorientierte Rückmeldekultur legt den Fokus auf das Gelingende. Dieses soll bewusst bemerkt, analysiert und benannt werden. In diesem Projekt sollen die Kinder lernen, stärkenorientiertes Verhalten und Erfolge bei sich wahrzunehmen, diese aber auch bei ihren Kollegen und Kolleginnen zu erkennen und ihnen mitzuteilen.

Eine positive Feedbackkultur umfasst Gespräche und Kommentare zwischen der Lehrperson und den Schüler*innen aber auch zwischen den Lernenden (Eisenbart, Schelbert, Stokar-Bischofberger, 2020, S.37).

Das Anerkennen eines lobenswerten Einsatzes bestätigt das Kind in der Überzeugung seiner Selbstwirksamkeit und ermutigt zu weiteren Handlungen. Spezifisches positives Feedback ist lern- und motivationsförderlich, wenn während dem Aneignungsprozess stärker auf die Anstrengung attribuiert und in der Schlussphase der Kompetenzzuwachs betont wird. Das Feedback sollte sich an der individuellen oder sachlichen Bezugsnorm orientieren und dabei persönliche Fortschritte hervorheben.

Carol Dweck (2007) gibt zu bedenken, dass das statische Selbstbild durch unbegründetes Lob verstärkt würde und bei Kindern den Gedanken fördere: Ich muss mich gar nicht anstrengen. Damit sich ein dynamisches Selbstbild entwickelt, sollten Rückmeldungen deshalb prozessorientiert sein. Diese wirken motivierend und fördern selbstverantwortliche Entwicklung. Wird der eigene Beitrag, der zum Ergebnis geführt hat, in den Mittelpunkt gestellt, so unterstützt das die Selbstwirksamkeit (vgl. Blickhan, 2015, S.258).

6.5 Bedeutung von Zielen

Ziele lassen sich als kognitiv repräsentierte erwünschte Zustände in der Zukunft definieren. Vielschichtig repräsentierte Ziele lassen sich leichter erreichen. Das heisst, sie bestehen aus einer prägnanten verbalen Zielformulierung, einem klaren Bild der Zielerreichung und auch aus dem entsprechenden körperlichen Gefühl (vgl. Blickhan, 2015, S.137). Ziele, bei denen es darum geht, seine Stärken einzusetzen, die eigenen Kompetenzen auszubauen und Erfolge zu erreichen, sind bereits bei kleinen Kindern wirksam (vgl. ebd, S.133).

Ziele unterscheiden sich in ihrem zeitlichen Bezug, ihrer Differenziertheit und dem Grad der Wichtigkeit. Darüber hinaus spielt es eine Rolle, ob das Ziel auf dem Prinzip der Annäherung oder der Vermeidung beruht. Prinzipiell lassen sich Annäherungsziele einfacher erreichen, da die Motivation darauf hinzuarbeiten grösser ist. Im schulischen Kontext sind Annäherungsziele zu unterstützen, da sie positiv formuliert sind. Im Gehirn wird der sogenannte Annäherungsmodus aktiviert. Dieser verhilft dazu, Hinweisreize zur Zielerreichung leichter zu erkennen.

Da die Motivation unter anderem von der zeitlichen Entfernung der Zielerreichung beeinflusst wird, ist darauf zu achten, dass langfristige Ziele in Nahziele unterteilt werden. Dies gelingt einigen Kindern nur mit Hilfe der Lehrperson. Wenn Ziele fremd gesetzt werden, ist es wichtig, dass sie für das Kind motivierend und herausfordernd sind. Nur dann entsteht ein Anreiz, mit dessen Hilfe der persönliche Einsatz zu einem Erfolgserlebnis führen wird. Je höher die Selbstwirksamkeitserwartung ist, desto weniger ist die Anregung von aussen nötig.

6.6 Geplantes Handlungsmodell

Aus den theoretischen Grundlagen und meinen Gedanken dazu geht hervor, dass es wichtig ist, über Möglichkeiten nachzudenken, die Selbstwirksamkeitserwartung als Motivation für die Lernentwicklung von Kindern durch Stärkenorientierung zu fördern.

Dabei scheint es mir bedeutend, in einem ersten Schritt den Kindern aufzuzeigen, dass es unterschiedliche Formen von Intelligenz gibt. Es gilt eigene Interessen und Stärken zu entdecken, diese aber auch bei den anderen Kindern der Klasse wahrzunehmen und darüber zu sprechen. Heterogenität soll durch die Vielfalt der Stärken einzelner Kinder positiv erfahren werden. Der gemeinsame Austausch fördert auch den stärkenorientierten Wortschatz.

Um die täglichen Erfolge festzuhalten, führen die Schülerinnen und Schüler ein Erfolgsportfolio. Diese schriftliche Reflexion rückt erfolgreich bewältigte Herausforderungen in den Mittelpunkt. Die Kinder erleben sich selbstwirksam. Das eigene Beurteilen, aber auch ressourcenorientierte Fremdbeurteilung durch die Lehrpersonen und Eltern ermutigt die Kinder zu eigenständigem Handeln. Daraus entdecken und entwickeln sie neue Ziele, die sie auf ihrem Lernweg weiterbringen.

6.7 Forschungsmethodische Zugänge

Um eine messbare und kritische Zielüberprüfung vornehmen zu können, habe ich mit verschiedenen Methoden Daten erhoben. In diesem Abschnitt werden die gewählten Methoden genauer beschrieben.

6.7.1 Forschungstagebuch

Das Forschungstagebuch dient primär der persönlichen Auseinandersetzung mit meiner Arbeit. Darin werden Praxisprozesse beschrieben, Veränderungen dokumentiert und auf ihre Wirkung hin eingeschätzt. Ebenso werden Beobachtungen, Erkenntnisse und Hypothesen dokumentiert (Moser, 2015, S.97) Diese helfen, den Entwicklungsprozess sichtbar zu machen, die gesetzten Ziele zu überprüfen und zu erkennen, welche Anpassungen im Unterricht vorgenommen werden können. Das Forschungstagebuch gehört zu den qualitativen Erhebungsmethoden.

6.7.2 Fragebogen für Schüler

Im Fragebogen, den alle Kinder der Klasse jeweils am Anfang und am Ende des Projektes ausfüllten, konnte ich ihre Überzeugung zum Umgang mit Anforderungssituationen erfassen. Als Grundlage diente mir die SWE – Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (Jerusalem & Schwarzer, 2003).

Den Fragebogen habe ich stark vereinfacht und angepasst sowie mit Fragen zur schulischen Leistungseinschätzung und schulischem Interesse ergänzt.

6.7.3 Evaluationszielscheibe

Mit dieser Methode können auf einfache Weise Kenndaten erzeugt und quantitativ ausgewertet werden.

Dabei können Informationen zu Thesen wie dem Wohlergehen der Kinder gesammelt und visualisiert werden. (vgl. Moser, 2015, S. 78)

Um mir ein Bild über das persönliche Wohlergehen der Kinder zu machen, habe ich diese Forschungsmethode zu verschiedenen Zeitpunkten des Projekts eingesetzt. Die Kinder mussten dabei folgende Aussage bewerten:

- Ich fühle mich wohl in unserer Klasse.

Der innerste Bereich der Zielscheibe (10) entspricht der Äusserung «Ich stimme voll zu» der äusserste Bereich (1) der Äusserung «Ich stimme nicht zu». Die mittleren Bereiche entsprechen den Abstufungen der Zustimmung.

Am Ende des Projektes beurteilten die Schüler*innen mit derselben Methode folgende Thesen:

- Ich bin stolz auf mich, wenn ich mein Erfolgsportfolio anschau.
- Ich habe gerne mit dem Erfolgsportfolio gearbeitet.

- Ich weiss nun besser über meine Stärken und Interessen Bescheid.
- Die Rückmeldungen meiner Lehrpersonen und Eltern habe ich interessiert gelesen.

Die Evaluationszielscheibe kann als Kurzurückmeldeinstrument eingesetzt werden. Der Vorteil dieser Methode ist die einfache Durchführung. Die Kinder platzieren jeweils einen farbigen Punkt in den auf sie zutreffenden Kreisbereich.

6.7.4 Interview mit ausgewählten Schülern

Das Interview hat den Zweck, Sichtweisen, Meinungen und Interpretationen in mündlichen Gesprächen zu erheben (vgl. Moser, 2015, S. 89).

Um tiefere Einblicke zum Forschungsthema zu erhalten, habe ich mit Tino und Melissa in der Anfangsphase und am Ende des Projektes ein fokussiertes Interview mit Fragen zur persönlichen Erfahrung und Meinung, ihrem Wohlbefinden und ihrem Erleben von Selbstwirksamkeit im Schulalltag durchgeführt.

Für die Auswertung habe ich diese Interviews auf dem iPad aufgenommen.

6.7.5 Beobachtungsbogen für Lehrperson

Das Beobachten ist eine klassische Forschungsmethode. Durch das Beobachten über einen längeren Zeitraum können eine Handlungspraxis und die involvierten Personen gut erforscht werden. Eindrücke und Informationen werden gesammelt. Der Vorteil der Beobachtungsmethode liegt in diesem Projekt darin, dass sie im normalen Schulalltag der Kinder stattfindet. Bei Fragebogen oder Interviews gibt es Faktoren, die das erforschende Verhalten bewusst oder unbewusst verfälschen können. Diese gilt es bei der Auswertung zu beachten und mit besonderer Sorgfalt zu handhaben.

Beobachtungsverfahren unterscheiden sich darin, wie stark sie vorstrukturiert sind. Für das Projekt habe ich einen halbsystematischen Beobachtungsbogen (im Anhang) gewählt, den die Lehrpersonen mehrmals zu vorgegebenen Zeitfenstern für die zwei Fokuskinder ausgefüllt haben.

7 Projektplanung

In diesem Kapitel werden nun eine Kurzübersicht der Projektteile sowie die angestrebten Ziele dargestellt.

7.1 Übersicht Projektphasen

Zeitraumen	Inhalt	Handeln im Unterricht
1 L	Portrait: Ich	Steckbrief
1 – 2 L	Meine Stärken	Expertenbild
5 W	Deine Stärken	Komplimentenrunde: Kind des Tages
3 W	Meine Erfolge I	Erfolgsblitzlichtrunde
12 W	Meine Erfolge II	Erfolgspotfolioeinträge
8 W	Meine Ziele	Wochenziel formulieren

Tabelle 2: Kurzübersicht Projektphasen

7.2 Zielsysteme

Im Folgenden werden die geplanten Ziele für mich als SHP, die Klasse und zwei ausgewählter Kinder genauer beschrieben. Dabei werden auch die geplanten Mittel und Wege zur Zielerreichung, die Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung und deren Indikatoren aufgezeigt.

7.2.1 Zielsystem SHP

Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Ich sensibilisiere und motiviere die SuS über ihre eigenen Stärken und Ressourcen nachzudenken und gestalte dazu eine Projektarbeit.	Projektgestaltung: <ul style="list-style-type: none"> - Expertenwand - Komplimentenstuhl - Erfolgsblitzlichtrunde - Erfolgsportfolio mit Rückmeldung durch LP und Eltern - Erfolgsportfolio mit eigener Zielsetzung 	Alle SuS können sich aktiv am Projekt beteiligen. Sie sind sich ihrer persönlichen Stärken und Erfolge bewusst und können diese im Portfolio festhalten.	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung - Forschungstagebuch - Erfolgsportfolio

Ich fördere die Selbstwirksamkeitserwartung der SuS durch geeignete Auseinandersetzungsmöglichkeiten und lernförderliche Sprache.	Ich benutze bewusst eine lernförderliche Sprache und unterstütze die SuS durch Zumuten und positives Feedback. Ich mache sie auf Gelungenes aufmerksam.	Ich wähle die Inhalte der Projektteile gezielt, so dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema geschehen kann. Die SuS zeigen ein gesteigertes Wohlbefinden. Das Portfolio ist ein wichtiger Bestandteil ihres Schulalltages.	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung - Interviews - Fragebogen zur Selbstwirksamkeit
Ich kenne das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung und was sie beeinflusst.	Ich setze mich mit der Theorie auseinander und vertiefe mein Fachwissen.	Ich kenne wichtige Inhalte und Erkenntnisse zur Theorie.	<ul style="list-style-type: none"> - Theorieteil dieser Arbeit - Selbstbeobachtung - Selbstreflexion

Tabelle 3: Zielsystem SHP

7.2.2 Zielsystem Klasse

Das Hauptthema des Projektes ist die Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung, denn « je höher die Selbstwirksamkeitsüberzeugung, desto grösser das Engagement, je selbstwirksamer, desto grösser die Ausdauer. Die Qualität der Leistung steigt mit der Intensität der Selbstwirksamkeitsüberzeugung» (Fuchs, 2005, S. 25).

Eine wichtige Kompetenz also, um die Schulkarriere erfolgreich zu absolvieren. Es scheint mir wichtig, dies Kindern bereits am Anfang ihrer Schullaufbahn bewusst zu machen und sie in ihrer Selbstwirksamkeit zu fördern.

Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Die SuS sind sich ihrer Stärken und Ressourcen bewusst, was zu einer positiveren Selbstwirksamkeitserwartung führt.	Verschiedene Projektelemente fördern die SuS sich Gedanken zu machen, wo sie sich im Schulalltag erfolgreich und selbstwirksam erleben.	Die SuS erleben sich als selbstwirksam. Sie können ihre Schulerfolge kommunizieren und setzen sich für sie relevante Ziele.	<ul style="list-style-type: none"> - Forschungstagebuch - Beobachtungen - Stimmungszielscheibe
Die SuS führen über einige Wochen ein eigenes Erfolgsportfolio.	Die SuS schreiben ihre Erfolgserlebnisse auf. Die SHP zeigt, wie ein Portfolio geführt wird und	Jedes Kind weiss, wo es sich erfolgreich erlebt hat und schreibt einen Beitrag ins Portfolio.	<ul style="list-style-type: none"> - Erfolgsportfolio - Beobachtungen

	unterstützt die SuS dabei.		
Das Klassenklima wird gestärkt.	Durch das Fokussieren auf Stärken lernen die Kinder diese gegenseitig wahrzunehmen.	Der soziale Umgang in der Klasse verbessert sich und es herrscht ein wohlwollendes Klassenklima.	<ul style="list-style-type: none"> - Interviews - Beobachtungen - Stimmungszielscheibe

Tabelle 4: Zielsystem Klasse

7.2.3 Zielsystem Fokuskinder

Die beiden ausgewählten Kinder zeigen im Schulalltag ein geringes Selbstvertrauen. Dies ist an unsicherem, ängstlichem Verhalten einerseits aber auch an Verweigerung oder Schüchternheit zu erkennen. Es scheint mir deshalb bei diesen beiden Kindern besonders wichtig, ihre Selbstwirksamkeit zu stärken und so mehr Partizipation zu ermöglichen.

Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Schülerin Melissa			
M gewinnt Selbstsicherheit im Umgang mit schulischen Herausforderungen und zeigt kein Verweigerungsverhalten.	<p>Durch die Auseinandersetzung mit ihren Stärken kann M eine positivere Selbstwirksamkeitserwartung entwickeln.</p> <p>Unterstützung durch die SHP: Empathische Begleitung, Monitoring der Selbststeuerung, Ermutigung und Lob, erreichbare Teilziele festlegen.</p>	<p>M reflektiert ihren Schulalltag mit Schwerpunkt auf Gelungenes / Erfolge.</p> <p>M macht bei allen Aktivitäten mit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung - Interview/ Gespräch - Erfolgsportfolio
M kann ihre soziale Stellung in der Klasse verbessern.	Durch die Arbeit mit dem Erfolgsportfolio werden M ihre Stärken bewusst gemacht, was sie auch im Umgang mit ihren Freundinnen stärkt.	M kann ihre Bedürfnisse anderen Kindern gegenüber äußern, aber in der Interaktion auch auf andere Kinder eingehen.	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung im Unterricht und in Pausensituationen
Schüler Tino			
T gewinnt Selbstsicherheit im Umgang mit schulischen	Durch die Auseinandersetzung mit seinen Stärken kann T	T reflektiert seinen Schulalltag mit Schwerpunkt auf	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung - Interview/ Gespräch

<p>Herausforderungen und zeigt mehr Ausdauer.</p>	<p>eine positivere Selbstwirksamkeitserwartung entwickeln.</p> <p>Unterstützung durch die SHP: Empathische Begleitung, Monitoring der Selbststeuerung, Ermutigung und Lob, erreichbare Teilziele festlegen.</p>	<p>Gelungenes / Erfolge. T bleibt ausdauernder an seiner Arbeit.</p>	<p>- Erfolgsportfolio</p>
<p>T macht aktiver im Unterricht mit.</p>	<p>T beteiligt sich in mündlichen Sequenzen und traut sich, Beiträge laut und deutlich zu formulieren.</p> <p>Unterstützung durch die SHP.</p>	<p>T meldet sich öfter im Unterricht.</p>	<p>- Gezielte Beobachtung im Unterricht</p>

Tabelle 5: Zielsystem Fokuskinder

8 Durchführung

Das Projekt wurde von September 2021 bis April 2022 in einer dritten Klasse durchgeführt. Nachfolgend wird die Umsetzung dargestellt und genauer beschrieben.

8.1 Dokumentation Zeitplan

Die Tabelle gibt einen Überblick über den Ablauf der verschiedenen Projektteile. Diesen habe ich vorgängig mit der Klassenlehrperson besprochen. Am Elternabend im August 2021 habe ich den Eltern das Projekt vorgestellt und kommuniziert, dass die Mitarbeit der Eltern erwünscht ist.

Kalender- woche (KW) 2021/22	Inhalt der Lektionen und Projektteile
KW 38	<p>1. <u>Projektteil: Das bin ich – ich bin einzigartig (eine Lektion)</u></p> <p>Die Kinder setzen sich mit ihrem eigenen ICH auseinander, beschreiben ihre Interessen, Gefühle und Träume. Sie gestalten einen individuellen Steckbrief.</p>
KW 39	<p>2. <u>Projektteil: Meine Stärken (ein bis zwei Lektionen)</u></p> <p>Ausgehend von der Geschichte «Der Superwurm» (Scheffler, A. 2016) werden in einem Klassengespräch die Begriffe Stärken und Fähigkeiten vertieft. Dabei werden die multiplen Intelligenzen, wie H. Gardner sie beschreibt, herausgearbeitet. Die SuS überlegen sich danach, welches ihre Stärken sind und gestalten ein Bild dazu: Da bin ich ein Experte oder eine Expertin. Die Expertenwand im Schulzimmer soll verdeutlichen, wie vielfältig die Fähigkeiten sind, die alle SuS dieser Klasse haben und zu einem starken Wir-Gefühl beitragen.</p>
KW 40 - 45	<p>3. <u>Projektteil: Deine Stärken – Kind des Tages (5 Wochen)</u></p> <p>Bei Unterrichtsbeginn wird das Foto eines Kindes in den dafür vorgesehenen Bilderrahmen im Schulzimmer gehängt. Dieses Kind darf sich nun einen Tageseinstieg wünschen (Lied, Spiel etc.). Während des Schultages beobachten die Klassenkameraden das Kind des Tages durch die</p>

	<p>Stärkebrille. Am Ende des Tages findet eine Rückmelderunde statt. Das Kind des Tages darf dazu auf den Komplimentestuhl sitzen. Die Lehrperson schreibt alle Komplimente auf, so dass das Tageskind diese auch in schriftlicher Form hat.</p>
KW 46 - 3	<p>4. <u>Projektteil: Blitzlichtrunde – Das ist mir heute gut gelungen (5 Wochen)</u></p> <p>Mit der Geschichte «Wenn die Ziege schwimmen lernt» (Moost, N. 1997) wird die Blitzlichtrunde eingeführt. Die Geschichte wird dazu am Schluss so abgeändert, dass die Tiere sich jeden Abend treffen und einander von ihren Erfolgen berichten.</p> <p>Über mehrere Wochen berichten die SuS in einer Blitzlichtrunde von einem persönlichen Tageserfolg in der Schule.</p>
KW 3 - 15	<p>5. <u>Projektteil: Erfolgsportfolio (10 Wochen)</u></p> <p>Über einen längeren Zeitraum notieren die SuS in einer täglichen Reflexion ihre Schulerfolge im Erfolgsportfolio, das in Heftform geführt wird. Mit dem Hintergrundwissen der verschiedenen Fähigkeitsbereiche (nach Gardner) entscheiden die Kinder selbst, welche Einträge ihre Leistung, ihr Können und ihre Bemühungen widerspiegeln. Das Augenmerk soll bewusst auf Stärken gerichtet werden. Ziel ist es, das individuelle Potenzial sichtbar zu machen, systematisch einzuschätzen und weiterzuentwickeln. Die Einträge geben der Lehrperson sowie den Eltern Einblick in die zu diesem Zeitpunkt erreichten Kompetenzen des Kindes.</p> <p>Die wöchentlichen Rückmeldungen durch die Lehrpersonen und die Eltern ermöglichen es diesen, die Wertschätzung gegenüber den Leistungen und Arbeiten der Kinder zu zeigen.</p>
KW 15 - 25	<p>6. <u>Projektteil: Meine Erfolge – Meine Ziele (8 Wochen)</u></p> <p>Ausgehend von den eigenen Stärken entscheiden die Kinder, welches Ziel sie sich setzen könnten, um ihr Lernen zu verbessern.</p> <p>In einem Klassengespräch werden mögliche Ziele und deren Formulierung besprochen.</p>

	<p>Jedes Kind setzt sich ein Nahziel, das es während einer Woche am Ende des Tages reflektiert. Wichtig ist auch, Kriterien zu bestimmen, warum es gelungen oder nicht gelungen ist.</p> <p>Besondere Erfolge werden am Ende der Woche festgehalten und gegenseitig ausgetauscht.</p>
--	---

Tabelle 6: Dokumentation Zeitplan

Eindrücke und Beispiele aus den Projektteilen sowie Materialien und Arbeitsblätter befinden sich im Anhang.

8.2 Zusammenfassung der einzelnen Projektteile und Lektionen

«Wer den Erfolg ins Visier nimmt, nimmt die Welt entsprechend wahr. Und wer diese Erfolge formuliert, lässt die dazu gehörenden Gefühle noch einmal entstehen» (Müller, 2013, S.22)

Basierend auf den Ausführungen der Situationsanalyse, den theoretischen Grundlagen und den formulierten Zielen, habe ich das Praxisprojekt während acht Monaten in sechs Projektphasen planmässig durchgeführt. Für die Ideenfindung, Planung und Einführung der Projektteile war ich verantwortlich. Für die Ausführung arbeitete ich in enger Kooperation mit der Klassenlehrperson.

Im Folgenden beschreibe und erläutere ich die einzelnen Projektteile genauer. Dabei fördere ich das Selbstwirksamkeitserleben der Kinder durch das Wahrnehmen und Fokussieren auf erfolgreiche Aufgabenbewältigung, eine stärkenorientierte Unterrichtssprache und eine prozessorientierte Feedbackkultur.

1. Projektteil: Das bin ich – ich bin einzigartig

Das Projekt ist eine Reise zur Erkundung der eigenen Person. Als Einstieg habe ich ein Spiel gewählt, bei dem sich die Kinder gegenseitig ihre Lieblingstätigkeit pantomimisch vormachen. Im Klassengespräch gehen wir der Frage nach: Wer bin ich? Was gehört zu mir? So beginnt eine erste Auseinandersetzung über sich selbst, über Wissen und Gefühle.

In einem persönlichen Steckbrief halten die Schüler*innen fest, was sie einzigartig macht. Am Ende der Lektion werden die Steckbriefe gegenseitig vorgestellt.

2. Projektteil: Meine Stärken

Die Kinder erfahren, dass Intelligenz aus verschiedenen Bereichen besteht und lernen ihr Handeln und Verhalten differenzierter zu beobachten. Die multiplen Intelligenzbereiche von

Gardner eignen sich besonders gut, da er diese Bereiche als gleichwertig darstellt. Gerade für schulisch schwache Kinder ist es eine Orientierung, eigene Stärken benennen zu können (vgl. Eisenbart, Schelbert, Stokar-Bischofberger, 2020, S.74)).

Ich beginne diesen Projektteil mit der Geschichte «Der Superwurm» (Scheffler, A. 2016). Sie gibt Anlass zu einem Gespräch über die eigenen Interessen und Stärken.

Die Begriffe *meine Stärken* und *meine Interessen* sind für Kinder oft sehr nah und überlappen sich. Interessen können auf einen Stärkenbereich hinweisen, respektive eine besondere Fähigkeit in einem Intelligenzbereich. (vgl. Eisenbart, Schelbert, Stokar-Bischofberger, 2010, S.85).

Die Symbole der verschiedenen Intelligenzbereiche nach Gardner (siehe Anhang D) lege ich auf Karten in die Mitte des Stuhlkreises und erarbeite gemeinsam mit den Kindern die Begriffe. In einem offenen Gespräch ordnen wir verschiedene Aktivitäten den Intelligenzbereichen zu. So bekomme ich einen Einblick in die Überlegungen der Kinder.

Jedes Kind gestaltet im Anschluss ein Plakat über sich und seine Stärken: Da bin ich ein Experte – eine Expertin. Die zentrale Frage dazu ist: Wo bin ich richtig gut? Wo bin ich richtig gut geworden? Sie ist von jedem Kind individuell zu beantworten. Die Plakate werden vorgestellt und im Klassenzimmer aufgehängt. So wird die Aufmerksamkeit auf die Vielfalt von Stärken gelenkt, welche die Kinder dieser Klasse mitbringen. Diese Einsicht stärkt auch das Gruppengefühl der Klasse.

3. Projektteil: Deine Stärken

Welche Stärken entdecke ich bei den anderen Kindern? Die Kinder beobachten sich gegenseitig und lernen ihren Fokus bewusst auf das zu lenken, was ihnen positiv auffällt. Dabei hängt jeden Tag das Foto eines Kindes in einem bestimmten Bilderrahmen. Es ist Kind des Tages und erhält am Ende des Tages stärkenorientierte Rückmeldungen der anderen Kinder und der Lehrpersonen. Dazu wird in der Mitte des Schulzimmers ein spezieller Stuhl mit weichen Kissen bereitgestellt, auf den sich das Kind des Tages setzen darf. Das Erteilen von treffenden Komplimenten habe ich mit den SuS während der Einführung detailliert besprochen. Diese sollten individuell, nicht oberflächlich, gut beobachtet und spezifisch sein. Gerade bei selbstkritischen und unsicheren Kindern mit wenig Selbstvertrauen stärkt diese Wertschätzung der Mitschüler*innen das eigene Selbstbild.

Für die Komplimentenrunde habe ich Formulierungshilfen vorbereitet:

- Ich habe beobachtet, dass...
- Ich habe erlebt, dass...
- Ich schätze an dir, dass...

Am Ende dieses Projektteils sprechen wir gemeinsam über die Gefühle, die die Komplimentenrunde ausgelöst hat und was sich in der Beziehung zu den Mitschüler*innen verändert hat.

4. Projektteil: Mein Tageserfolg (Blitzlichtrunde)

Lernen ist ein Prozess. Wenn sich Kinder entwickeln und Lernerfolge erreichen möchten, gehört üben und trainieren dazu. Das gemeinsame Nachdenken über den Lernbegriff wird mit folgenden Leitsätzen unterstützt:

- Wenn mich etwas interessiert, mache ich es immer wieder.
- Wenn ich viel übe, werde ich immer besser.
- Wenn ich etwas gut kann, bin ich erfolgreich.

Zum Einstieg in diesen Projektteil erzählte ich die Geschichte «Wenn die Ziege schwimmen lernt» (Moost, N. 1997). Diese ändere ich jedoch in einigen Teilen so ab, dass für die Kinder ersichtlich wird, dass Stärken und Erfolge nicht einfach da sind, sondern dass sie durch Üben und Training entstehen. Sie lernen auch, dass Fähigkeiten von gewissen Einflüssen abhängig sind. Am Schluss der Geschichte erfinden die Tiere die Blitzlichtrunde über ihre Tageserfolge. Im Schulzimmer stellen wir nun diese Tierrunde mit Plüschtieren nach und die Kinder überlegen sich, von welchen Erfolgen die Tiere berichten könnten, als exemplarisches Beispiel.

In einer Blitzlichtrunde am Ende des Tages darf jedes Kind nun über seinen persönlichen Erfolg berichten. Kinder, die sehr zurückhaltend und unsicher sind, werden von der Lehrperson unterstützt und ermutigt. Da sie die Schüler*innen während des Tages sorgfältig beobachtet, kann sie auch kleine Erfolge erkennen.

Folgende Fragen können ebenfalls zur Unterstützung dienen:

- Welche Tätigkeiten habe ich heute ausgeführt?
- Was ist mir gelungen?
- Wieso habe ich das ausgewählt? Was macht diesen «Leistungsnachweis» für mich wichtig und erfolgreich?
- Welche Fähigkeiten habe ich dafür gebraucht oder erworben?

Die Blitzlichtrunde eignet sich hier, da sie ohne grosse Vorbereitung umsetzbar ist und nur einige Minuten am Ende des Unterrichts dauert. Ausserdem sind alle Schüler*innen eingebunden und können sich äussern. Dabei ist wichtig, dass die Äusserungen knapp und prägnant sind. Bevor die Runde startet, sollen die Kinder deshalb etwas Zeit zum Überlegen bekommen.

5. Projektteil: Erfolgsportfolio

Der Einstieg in diesen Projektteil erfolgt über ein Rollenspiel. Die Plüschtiere treffen sich nochmals zu einer Rückmelderunde und besprechen, wie sie ihre Erfolge festhalten könnten, um auch später davon erzählen und sich daran erinnern zu können. Die Idee des Erfolgsportfolios entsteht. Die Lernerfolge werden sichtbar und wieder abrufbar gemacht und sind so ein Instrument zur Förderung des Selbstwirksamkeitserlebens.

Die Schüler*innen erstellen zuerst eine frei gestaltbare Titelseite ihres Portfolioheftes. Am Ende des Tages überlegen sich die Kinder, bei welchen Tätigkeiten sie heute erfolgreich waren und schreiben einige freie Sätze dazu in ihr Portfolio. Diese Selbstreflexion muss zuerst angeleitet werden, indem die Lehrperson den Tagesablauf nochmals Revue passieren lässt. Auch helfen vorgegebene Satzanfänge oder Fragen an der Wandtafel. Damit die Kinder lernen, differenziert über sich selbst nachzudenken und ihre Kompetenzen zu analysieren, werden auch immer wieder Beispiele von Aussagen besprochen.

Mit ihrer wertschätzenden und wohlwollenden Haltung und Sprache unterstützen die Lehrpersonen diesen Prozess. Im Erfolgsportfolio haben die Schüler*innen auch Platz, ihr persönliches Tageshighlight aufzuschreiben oder etwas dazu zu zeichnen.

Am Ende der Woche berichten die Kinder in zufällig gewählten Gruppen über ihre Erfolge und zeigen einander gesammelte Nachweise. Eisenbart, Schelbert und Stokar-Bischofberger (2020) schreiben: Reflexion bezieht auch Reaktionen von anderen mit ein. Dazu bedarf es einer offenen Rückmeldekultur (S.106). Dazu gehört in diesem Projekt auch die wöchentliche Rückmeldung durch die Lehrpersonen und Eltern. Diese geschieht schriftlich und wird im Erfolgsportfolio festgehalten. Gerade Rückmeldungen, die sich auf die erbrachte Leistung und die erworbenen Fähigkeiten beziehen, zeigen den Kindern auf, dass sich persönlicher Einsatz lohnt und zum Leistungsvermögen beiträgt. So entstehen auch zuhause gewinnbringende Gespräche.

Burow (2011) schreibt: «Positive Gefühle in Gruppen sind ansteckend. Sie tragen zur Entwicklung eines Klimas gegenseitiger Wertschätzung bei – eines Klimas, das auch förderlich für die gemeinsame Weiterentwicklung ist» (S.159).

6. Projektteil: Meine Erfolge – Meine Ziele

Um die schulische Lernbiographie weiterzuentwickeln ist es wichtig, dass sich die Schüler*innen konkrete Ziele setzen. In diesem Projektteil geht es darum, den Kindern aufzuzeigen, wie sie sich überschaubare Nahziele setzen und Bewältigungsstrategien für die Erreichung entwickeln können. Gerade für Kinder, die ihre Schullaufbahn bisher wenig erfolgreich erlebt haben, ist dies ein Weg, sich selbstwirksam zu erfahren. Es ist sinnvoll, die Ziele gemeinsam mit den Schüler*innen zu erarbeiten, denn wenn diese von persönlicher Bedeutung sind, werden dadurch zusätzliche Motivation, Anstrengung und Ausdauer gewährleistet (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S.30).

Mit einer lustvollen Klassenrunde «Wenn ich ein Zauberer wäre und mir eine Fähigkeit zaubern könnte. Was wäre es?» wird dieser Projektteil gestartet. Im Klassengespräch sprechen wir über erreichbare Ziele, die einem persönlich weiterbringen, die fordern, aber mit Zuversicht angegangen werden können. Eine Auswahl an möglichen Zielen wird danach an der Wandtafel aufgehängt. Dies gibt den Kindern die Möglichkeit, ein Ziel auszuwählen oder für sich abzuändern. Folgende Fragen zur Umsetzung können bei der Zieldefinition helfen:

- Wann ist dieses Verhalten für mich wichtig?
- Wie bemerken ich und andere Fortschritte?
- Welche Strategien helfen mir, wenn Hindernisse auftreten?
- Wer oder was kann mich unterstützen?

Nachdem die Kinder ein persönliches Ziel notiert haben, wird dieses mit den Lehrpersonen besprochen. Dies gelingt am ehesten in einer Atmosphäre des Zutrauens. Die Reflexion geschieht am Ende des Tages, indem ein passender Smiley gezeichnet wird und am Ende der Woche, indem die Kinder reflektieren, was förderlich für die Zielerreichung war.

9 Evaluation

9.1 Methoden und Auswertung

Die verwendeten Methoden wurden bereits in Kapitel 6.5 beschrieben. Die Ausführung der Ergebnisse und eine kritische Reflexion finden nun in diesem Kapitel statt.

9.1.1 Forschungstagebuch

Tagebuchartige Aufzeichnungen haben sich in Projekten als nützlich erwiesen (Moser, 2008, S. 70).

Im Forschungstagebuch geschah meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Praxisprojekt. Ich beschrieb darin den chronologischen Ablauf der Projektphasen und die konkreten Ziele. Dazu dokumentierte ich Beobachtungen und Erkenntnisse. Auch analysierte und reflektierte ich meinen Unterricht im Hinblick auf das Untersuchungsinteresse. So war es mir möglich, neue Zusammenhänge zwischen Gedanken und weiterführende Ideen zu entdecken (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.41).

Die Ergebnisse und Aufzeichnungen zeigen einen mehrheitlich sinnvollen Aufbau der Projektphasen, der die Schüler*innen anregte und sie in ihrer überfachlichen Kompetenz stärkte. Im Forschungstagebuch machte ich mir Überlegungen zu den verwendeten Methoden und möglichen Verbesserungen. Ich merkte, dass es den Kindern half, über Geschichten und Rollenspielen in das Thema einzutauchen und sich über Identifikationsfiguren zu positiv erlebter Selbstwirksamkeitserwartung auszutauschen. Das Verständnis der Begrifflichkeiten war für die Arbeit mit dem Erfolgsportfolio bedeutend, weshalb Gesprächen, Reflexionen und Nachdenkphasen genügend Zeit eingeräumt werden musste. Die beiden Fokuskinder begleitete ich eng und unterstützte sie ausdrücklich. Es war mir ein Anliegen, gerade sie in ihrem Selbstwirksamkeitsempfinden fördern zu können. Die Notizen zeigen, dass es ihnen gelang, zunehmend selbstbewusster über ihre Erfolge nachzudenken.

Das schriftliche Nachdenken im Forschungstagebuch war für mich eine gute Möglichkeit, das Unterrichtsgeschehen und meine eigenen Handlungen sorgfältig zu reflektieren und gezielt Anpassungen vorzunehmen.

Die Auszüge aus dem Forschungstagebuch befinden sich im Anhang.

9.1.2 Fragebogen für Schüler*innen

Mit dem Fragebogen wollte ich erfassen, wie gross das Vertrauen der Schüler*innen in ihre persönlichen Kompetenzen ist (Anhang F). Der Fragebogen wurde von den Kindern vor und nach den Projektphasen ausgefüllt. Das folgende Diagramm gibt einen Einblick, was sich

verändert hat. Die Balkenfarben zeigen die Anzahl Nennungen und beziehen sich auf die Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder.

Abb. 3: Auswertung Fragebogen zur eigenen SWE

1. Lohnt sich Anstrengung?
2. Kann ich mir selbst helfen?
3. Gelingt es mir durch Üben, mich zu verbessern?
4. Bin ich neugierig auf Neues?
5. Zeige ich Ausdauer bei der Aufgabenbewältigung?

Die Auswertung bestätigt die Theorie, dass viele Kinder ihre Kompetenzen am Anfang der Grundschulzeit zwar noch recht optimistisch einschätzen aber schon in der Lage sind, realistischer und differenzierter zu bewerten. Es zeigt sich jedoch, dass es auch einige Kinder gibt, die mit wenig Erwartungen an die eigenen Kompetenzen im Schulalltag unterwegs sind. Das Praxisprojekt hat sich insgesamt positiv auf die Kompetenzeinschätzung der Schüler*innen ausgewirkt und bei jenen Kindern mit bereits einer höheren Selbstwirksamkeitserwartung diese noch leicht verbessert. Es ist kein steiler Aufwärtstrend sichtbar, aber doch eine klare Verbesserung zu erkennen. Der dunkelblaue Bereich in den einzelnen Sparten ist bei der zweiten Erhebung um einiges grösser. Exemplarisch möchte ich hier auf die Ausdauer der Aufgabenbewältigung hinweisen. Die positive Entwicklung deckte sich auch mit den

Beobachtungen im Unterricht. Viele Kinder arbeiteten gegen Ende des Projektes selbständiger und zeigten mehr Durchhaltevermögen.

Die Veränderungen der beiden Fokuskinder werde ich nun noch genauer beschreiben.

Bei Tino ist ein deutlicher Anstieg seiner Selbstwirksamkeitserwartung festzustellen. Bei Frage zwei schätzte er sich zuerst bei «wenig», in der zweiten Umfrage bei «ausgeprägt» ein. Auch zeigt er mehr Neugierde für neue Situationen und schätzte sich hier zuerst bei «wenig», danach bei «hoch» ein. Bei Frage vier blieb seine Einschätzung gleich, bei «mittel».

Bei Melissa ist ein entsprechender Anstieg weniger klar zu erkennen. Bei Frage eins veränderte sich ihre Einschätzung von «wenig» zu «hoch». Bei der zweiten Frage kreuzte sie bei beiden Umfragen «mittel» an, ebenso bei Frage drei. Deutlich verbessert hat sich ihre Selbstwirksamkeitserwartung im Hinblick auf das Durchhaltevermögen, von «wenig» zu «ausgeprägt».

Der Fragebogen zeigt, dass sich eine Auseinandersetzung mit seinen Stärken und Erfolgen durchaus positiv auf die eigene Selbstwirksamkeitserwartung auswirkt. Da das Projekt aber nur in einer Klasse durchgeführt worden ist, fehlt ein Vergleich, und das Ergebnis muss dementsprechend interpretiert werden.

Im ersten Teil des Fragebogens wollte ich zudem wissen, wie sehr die Begriffe Interesse und Stärke, bezogen auf schulische Inhalte, für Drittklasskinder noch dasselbe bedeuten. Wo ein Interesse besteht, findet man es spannend, man muss aber nicht unbedingt stark sein. Im Verlaufe des Projektes wurden diese Begriffe mehrmals thematisiert. Herausgefunden habe ich, dass die Kinder diese Unterscheidung machen. Beispielsweise geben sie an, dass für sie Wörter richtig schreiben ganz einfach sei, sie aber nicht gerne schreiben würden oder, dass lesen für sie schwierig wäre, sie dies aber trotzdem gerne machen würden. Vielen Kindern gelingt in diesem Alter bereits eine gute Einschätzung ihrer schulischen Kompetenzen.

Trotz der einfachen Gestaltung des Fragebogens war es nötig, zu jeder Aussage ein altersgerechtes Verständnisbeispiel zu machen, das den Kindern half, sich einzuschätzen.

9.1.3 Evaluationszielscheibe

Für das persönliche Wohlbefinden in der Klasse befragte ich die Schüler*innen jeweils zu Beginn, in der Mitte und gegen Ende des Projektes nach ihrem Wohlbefinden in der Klasse. Zur Bewertung legten die Kinder einen Punkt auf den passenden Bereich der Zielscheibe. Im daraus entstandenen Verlaufsdiagramm ist zu erkennen, dass sich die Wohlfühlstimmung in der Klasse anfangs nur leicht, zum Schluss aber prägnant verbessert hat. Dies lässt den Schluss zu, dass sich eine Auseinandersetzung mit dem Thema der eigenen Stärken auch

auf die Klassenatmosphäre auswirkt. Dabei ist zu beachten, dass dem Entwicklungsprozess Zeit gegeben werden muss.

Erläuterung zur folgenden Grafik: **Ich fühle mich wohl in unserer Klasse**

1 = Ich stimme der Aussage nicht zu

10 = Ich stimme der Aussage voll zu

Abb. 4: Befragung Wohlfühlfaktor jeweils im Sept. 21; Jan. 22; Apr. 22

Das Wohlbefinden der beiden Fokuskinder hat im Vergleich mit der Restklasse auf deutlich tieferem Niveau gestartet und ist dann stetig und steiler angestiegen. Daraus interpretiere ich, dass sich die Förderung der Selbstwirksamkeit auch auf das Wohlgefühl in der Gruppe auswirkt und die beiden Kinder mehr von einer günstigen Klassenatmosphäre profitieren können.

Ebenfalls mit der Methode der Zielscheibe wertete ich vier Thesen aus, die die Portfolioarbeit zum Inhalt hatten. Ich befragte die Kinder der Klasse am Ende des Projektes jeweils in Dreiergruppen. Da die Aussagen aller Kinder ziemlich übereinstimmten, ist in der Auswertung auf der Zielscheibe der Mittelwert der Klasse abgebildet.

- These 1: Ich bin stolz auf mich, wenn ich mein Portfolio anschau.
- These 2: Ich habe gerne mit dem Portfolio gearbeitet.
- These 3: Ich weiss nun besser über meine Stärken und Interessen Bescheid.
- These 4: Die Rückmeldungen meiner Lehrpersonen und Eltern haben mich interessiert.

Abb. 5: Evaluationszielscheibe

Daraus schliesse ich, dass das Instrument des Erfolgsportfolios motivierend und zielführend war. Die begründete Intention, die Kinder für ihre Stärken zu sensibilisieren und es ihnen zu ermöglichen, erfolgreiches Handeln bewusst wahrzunehmen, ist gelungen.

Es ist mir aufgefallen, dass es Kindern oft leichter fällt, Stärken ihrer Klassenkameraden zu nennen als ihre eigenen. Da Kinder in diesem Alter weitgehend intuitiv handeln, stellt hier die Selbstreflexion eine grössere Herausforderung dar, als die Einschätzung anderer. Dies könnte eventuell erklären, warum sich der grüne Punkt etwas ausserhalb des mittleren Bereiches, aber immer noch im Bereich der Zustimmung, befindet.

Aussagen einzelner Schüler*innen zu den Thesen befinden sich im Anhang dieser Arbeit.

9.1.4 Interview mit den Fokuskindern

Mit den beiden Fokuskindern führte ich jeweils am Anfang und am Ende des Praxisprojektes ein Interview durch. Dabei war es mir wichtig, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, in welcher ein offenes Gespräch entstehen konnte. Als Hilfestellung diente mir ein Gesprächsleitfaden mit einigen formulierten Fragen. Die Antworten der Kinder waren frei formuliert und gaben mir einen vertieften Einblick in ihre Gedanken. Die Interviews nahm ich auf dem iPad auf, so dass ich sie anschliessen transkribieren und auswerten konnte. Die beiden Interviews enthielten nicht die exakt gleichen Fragen, beide waren aber inhaltlich auf das Untersuchungsinteresse ausgerichtet und somit für eine Auswertung brauchbar.

Bei beiden Kindern zeigte sich eine erfreuliche Veränderung in ihrem Selbstwirksamkeitsempfinden beim Bewältigen von herausfordernden Aufgaben und ihrem Umgang mit Fehlern. Sie meinten, dass die Arbeit mit dem Erfolgsportfolio hilfreich war und sie stolz auf ihre Einträge wären. Es gelang beiden, über positive Gefühle zu sprechen und sie gaben an, sich in der Schule wohler zu fühlen. Beide freuten sich über soziale Auswirkungen dieser

Veränderung. Tino sagte, dass er einen guten Freund gefunden hätte und Melissa freute sich darüber, dass ihr die Zusammenarbeit mit anderen Kindern besser gelingen würde.

9.1.5 Beobachtungsbogen

Im Rahmen einer «teilnehmenden Beobachtung», haben die Klassenlehrperson und ich die Fokuskinder aufmerksam erfasst. Im Beobachtungsprotokoll haben wir gezielt bestimmte Verhaltensweisen protokolliert, aber auch freie Notizen gemacht. Den Beobachtungsbogen füllten wir in vorher abgemachten Sequenzen im Verlaufe des Projektes aus, um zu erkennen, wie weit den beiden Kindern das Erreichen der Ziele (Kapitel 7.2.3) gelingt. Da das Schema für eine Prozessbeobachtung auf den Zweck und den Gegenstand der Beobachtung abgestimmt werden soll, empfehlen Altrichter & Posch (2007, S. 132) dieses selbst zu gestalten (siehe Anhang). Während des Unterrichts können nur wenige Informationen festgehalten werden. Deshalb ist oft eine nachträgliche Ergänzung durch das in der Stunde Beobachtete notwendig.

Der Vorteil der Beobachtungsmethode besteht darin, dass sie im Schulalltag der Fokuskinder und nicht in einer künstlichen Situation stattfindet, und dass sie über eine längere zeitliche Dauer gemacht werden kann. Nachteile dieser Methode sind eine gewisse Diffusität, Vorurteilsbehaftetheit und Flüchtigkeit, wenn Beobachtungen nicht sofort notiert werden (Altrichter & Posch, 2007, S. 128). Trotzdem merkte ich, dass die direkte Beobachtung ein hervorragendes Instrument zur Gewinnung von Erkenntnissen ist, weil sie es erlaubt, komplexe Prozesse und ihre Veränderungen zu erkennen.

Die Auswertung der Beobachtungsbogen fließt in die Zielüberprüfung der Fokuskinder (Kapitel 9.2.3) ein.

9.2 Zielüberprüfung

Die Zielüberprüfung basiert auf der Auswertung der im letzten Abschnitt beschriebenen Methoden.

9.2.1 Zielüberprüfung SHP

Grundlage für die eigene Zielüberprüfung waren Selbstreflexion, Diskussionen mit der Klassenlehrperson sowie das Führen eines Forschungstagebuches.

Ziel	Indikatoren	Erreichung	Begründung
Ich sensibilisiere und motiviere die SuS dafür, über ihre eigenen Stärken und Ressourcen nachzudenken und gestalte dazu eine Projektarbeit	Alle SuS können sich aktiv am Projekt beteiligen. Sie sind sich ihrer persönlichen Stärken und Erfolge bewusst und können diese im Portfolio festhalten	Erreicht	Es gelang mir, eine Projektreihe zu erarbeiten, die die SuS zur Selbstreflexion anregte. Das Thema nahm in der Klasse an Wichtigkeit zu. Die SuS empfinden das Erfolgsportfolio als ein persönlich wertvoller Gegenstand.
Ich fördere die Selbstwirksamkeitserwartung der SuS durch geeignete Auseinandersetzungsmöglichkeiten und lernförderliche Sprache	Ich wähle die Inhalte der Projektteile gezielt, so dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema geschehen kann. Die SuS zeigen ein gesteigertes Wohlbefinden. Das Portfolio ist ein wichtiger Bestandteil des Schulalltages.	Nicht ganz erreicht	Der Aufbau des Projektes war sinnvoll und verhalf den Kindern zum Aufbau einer besseren Selbstwirksamkeitserwartung. Mir gelang es jedoch nicht immer, mich in die Denkweise der Kinder hineinzusetzen. Meine Wortwahl und Aufgabenstellungen waren nicht immer präzise und altersgerecht genug, was den Einstieg in die Auseinandersetzung mit metakognitiven Lernkompetenzen etwas erschwerte.
Ich kenne das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung und was es beeinflusst.	Ich kenne wichtige Inhalte und Erkenntnisse zur Theorie.	Erreicht	Durch eine intensive Auseinandersetzung mit der Literatur konnte ich mein Wissen vergrössern und die zentralen Begriffe des Konzepts kennen lernen.

Tabelle 7: Zielüberprüfung SHP

9.2.2 Zielüberprüfung Klasse

Für die Zielüberprüfung der Wirksamkeit der Stärkenorientierung der Klasse verwendete ich die Methoden der Beobachtung, der Evaluationszielscheibe, die Auswertung der Fragebogen sowie das Forschungstagebuch.

Ziel	Indikatoren	Erreichung	Begründung
Die SuS sind sich ihrer Stärken und Ressourcen bewusst, was zu einer positiveren Selbstwirksamkeitserwartung führt.	Die SuS wissen, wo sie sich selbstwirksam erleben. Sie können ihre Schulerfolge kommunizieren und setzen sich für sie relevante Ziele.	Nicht ganz erreicht	Beobachtungen und Einschätzungen der SuS (Fragebogen, Evaluationszielscheibe) belegen eine gelungene Auseinandersetzung mit dem Thema. Einigen Kindern bereitete das Setzen eines für sie relevanten Nahziels bis am Schluss Schwierigkeiten. Sie brauchten dabei Unterstützung.
Die SuS führen über einige Wochen ein eigenes Erfolgsportfolio.	Jedes Kind weiss, wo es sich erfolgreich erlebt hat und schreibt einen Beitrag ins Portfolio.	Erreicht	Die Kinder zeigten grosse Freude an der Arbeit mit dem Erfolgsportfolio. Zu Beginn des Projekts brauchten einige SuS für den Eintrag meine Hilfe. Zusehends gelang dieser jedoch allen Kindern selbständig.
Die Klassenatmosphäre und das Klassenklima werden gestärkt.	Der soziale Umgang in der Klasse verbessert sich und es herrscht ein wohlwollendes Klassenklima.	Erreicht	Beobachtungen im Schulalltag bestätigen ein lernförderliches Klassenklima. Auf der Verlaufsstatistik konnte der verbesserte Wohlfühlfaktor in der Klasse erkannt werden.

Tabelle 8: Zielüberprüfung Klasse

9.2.3 Zielüberprüfung Fokuskinder

Für das Projekt wählte ich zwei Kinder aus, die beim Bewältigen von Aufgaben wenig Selbstwirksamkeit zeigten und begleitete diese besonders aufmerksam.

Für die Analyse der Zielüberprüfung verwendete ich die gemachten Beobachtungen und Interviews. Zusätzlich betrachtete ich die Antworten des Fragebogens sowie der Evaluationszielscheibe genauer.

Ziele	Indikatoren	Erreichung	Begründung
Schülerin Melissa			
M gewinnt Selbstsicherheit im Umgang mit schulischen Herausforderungen und zeigt kein Verweigerungsverhalten.	M reflektiert ihren Schulalltag mit Schwerpunkt auf Gelungenem / Erfolge M macht bei allen Aktivitäten mit.	Erreicht	Aus den Interviews wurde ersichtlich, dass sich M viel mehr zutraut. Sie kann eigene Stärken nennen und hat gelernt, mit Fehlern positiver umzugehen. Beobachtungen zeigen, dass ihr Auftreten in der Klasse selbstsicherer ist, und sie im Unterricht mitmacht. Die Arbeit mit dem Portfolio beurteilte sie positiv.
M kann ihre soziale Stellung in der Klasse verbessern.	M kann ihre Bedürfnisse anderen Kindern gegenüber äußern, aber in der Interaktion ebenso auf andere Kinder eingehen.	Nicht ganz erreicht	Die Stimmungszielscheibe zeigt auf, dass sich M in der Klasse wohler fühlt. Es gelingt ihr auch, in Gruppenarbeiten konstruktiv mitzuwirken und selbstbewusster etwas beizutragen. Sie redet mit. In der Pause und in ihrer Freizeit hat sie immer noch Mühe, mit anderen Kindern in Kontakt zu treten. Bei vielen Kindern stört sie etwas.
Schüler Tino			
T gewinnt Selbstsicherheit im Umgang mit schulischen Herausforderungen und zeigt mehr Ausdauer.	T reflektiert seinen Schulalltag mit Schwerpunkt auf Gelungenem / Erfolge T bleibt ausdauernder an seiner Arbeit.	Nicht ganz erreicht	T kann über seine Stärken sprechen und schreibt täglich selbständig einen Eintrag ins Erfolgsportfolio. Aus den Beobachtungen und Interviews geht hervor, dass sich T am Ende des Beobachtungszeitraumes eher zutraut, schwierigere Aufgaben mit Freude, in Angriff zu nehmen. Bei Fehlern zeigt er sich weniger schnell verunsichert. Vor allem, wenn er in einer herausfordernden Situation die Unterstützung / das Zutrauen der Lehrperson hat. Arbeitet er ganz selbständig, fehlt die nötige

			Selbstwirksamkeit und erweicht eher auf eine einfachere Aufgabe aus oder beschäftigt sich mit anderen Tätigkeiten.
T macht aktiver im Unterricht mit.	T meldet sich öfter im Unterricht.	Erreicht	Die aktive Teilnahme am Unterricht gelingt T viel besser. Er streckt oft auf und traut sich, vor der ganzen Klasse zu sprechen. Auch eine falsche Antwort schüchtert ihn nur wenig ein. Seine Stimme ist noch etwas leise aber selbstbewusster. Die Stimmungsscheibe zeigt einen grösseren Wohlfühlfaktor in der Klasse auf.

Tabelle 9: Zielüberprüfung Fokuskinder

9.2.4 Entwicklungsprozesse der SHP

Durch dieses Praxisprojekt bekam ich ein vertieftes Verständnis für meine Rolle als schulische Heilpädagogin, insbesondere in der Arbeit mit Kindern, die sich mit wenig Selbstvertrauen und Ausdauer an eine Aufgabe heranwagen oder fordernde Situationen scheuen. Die Auseinandersetzung mit der ausgewählten Literatur zum Thema Selbstwirksamkeit verhalf mir, meinen fachlichen Werkzeugkoffer zu erweitern. Dabei war es für mich auch immer wieder hilfreich, während den verschiedenen Projektphasen darauf zurückgreifen zu können. Meinen Entwicklungsprozess reflektierte ich mit Selbstbeobachtung und dem Führen eines Forschungstagebuches. Der regelmässige Austausch mit der Klassenlehrperson, aber auch Gespräche im Schulteam über meine Projektarbeit, waren hilfreich und brachten mich auf neue Ideen und Vorgehensweisen. Das Projekt überzeugte mich selbst im Wissen, dass für Schulkinder eine Auseinandersetzung mit ihren persönlichen Stärken eine wertvolle und wesentliche Grundlage für eine gelingende Schul- und Lebenslaufbahn ist.

Ich merkte immer wieder, wie wichtig eine sorgfältige Analyse des Themas ist, um Inhalte stufengerecht und angemessen zu vermitteln. Es reicht nicht zu sagen: Jetzt sprechen wir über deine Stärken und Erfolge. Im Verlaufe des Projektes konnte ich deshalb meine fachlichen und didaktischen Kompetenzen ausweiten und optimieren. Besonderen Wert legte ich auf eine stärkenorientierte Lehrersprache. Dieser Fokus half mir, meine Fähigkeiten weiter zu vertiefen, zum Beispiel wie ein spezifisches Lob auszusprechen oder den Kindern konstruktive Rückmeldungen zu erteilen. Es wurde mir bewusst, dass in allen Phasen des Projekts genügend Zeit im Unterricht eingeplant werden muss. Sonst wird Reflexion von den Kindern nicht als angenehm und wirksam, sondern eher als Stress wahrgenommen.

Es gelang mir kontinuierlich besser, ein positives Klassenklima und einen wertschätzenden Umgang zu erwirken. Denn diese Faktoren befähigen Schüler*innen dazu, ihre Kompetenzen und Interessen besser zu entfalten. Vor allem jüngere und leistungsschwächere Kinder können dadurch bessere kognitive, methodische und soziale Lernleistungen erreichen (vgl. Meyer, 2004, S.53).

Die wöchentliche persönliche Rückmeldung der Lehrpersonen und Eltern im Erfolgsportfolio schätzten alle Schüler*innen sehr. Sie trug insgesamt zu einer verlässlichen Beziehungsentwicklung bei und förderte den ressourcenorientierten Blick auf jedes einzelne Kind. Der Zeitaufwand dieser schriftlichen Wertschätzung der Leistung ist jedoch nicht zu unterschätzen. Dass sich hier der Aufwand lohnt, zeigt auch eine Meta-Analyse von Hattie auf, in der die Lehrer-Schüler-Beziehung mit einer Effektstärke von $d=0,72$ Platz 12 von 150 Rängen belegt und somit eine wichtige Position für Lernleistung darstellt (vgl. Miller & Velten, 2015, S. 94). Die gewonnenen Erfahrungen einer kinderstärkenden Pädagogik will ich unbedingt in meinen Schulalltag integrieren und weiterentwickeln. Das Projekt als Ganzes hat mich überzeugt, denn die Entwicklung einer positiven Selbstwirksamkeitserwartung sowie die interessebezogene Neugier und Explorationsfreude stellen bereichsübergreifende Ressourcen dar, die für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung bedeutsam sind (vgl. Miller & Velten, 2015, S.52).

9.2.5 Entwicklungsprozesse der Klasse

Die Erkenntnisse bezüglich der Entwicklungsprozesse basieren auf meinen Beobachtungen und der Auswertung der Evaluationszielscheibe sowohl zum Wohlbefinden in der Klasse, als auch zum Umgang mit dem Erfolgsportfolio. Die Atmosphäre während den verschiedenen Projektteilen empfand ich als angenehm und wertschätzend, was sicher eine Auswirkung der Stärkenorientierung war. Das gute Gefühl über Erfolge zu sprechen, konnte von den Kindern vermehrt auch in den Schulalltag übertragen werden. Es entstand ein Zugehörigkeitsgefühl und dank der Experten und Expertinnen - Wand im Schulzimmer kamen die Kinder über verschiedene Fähigkeiten ins Gespräch. Die gegenseitige Hilfe unter den Kindern wurde gefördert.

Die unterschiedlichen Rituale in den Projektphasen wurden wohlwollend und mit Freude aufgenommen. Für einige Kinder war es zu Beginn eine Herausforderung, Selbstreflexion auszuüben. Bei diesen war es besonders wichtig, sie in ihren individuellen Möglichkeiten zu stärken und ihre Fähigkeiten zu spiegeln.

Das Konzept zur Förderung der Selbstwirksamkeit hat sich bei dieser Klasse bewährt. Die tägliche Auseinandersetzung mit persönlichen Erfolgen wurde sowohl von den Kindern als auch aus Sicht der Lehrpersonen als gewinnbringend eingeschätzt. Es zeigte sich aber, dass das Schreiben über Ressourcen und Erfolge Übung und Unterstützung braucht. Die Kinder

lernten, bereits während des Unterrichts zu reflektieren und abzuschätzen, was sie am Ende des Schultages in ihr Erfolgsportfolio schreiben könnten.

Die Rückmeldungen der Bezugspersonen vermittelten den Kindern, dass sie sich selbst ermutigen und an sich glauben können.

In der wöchentlichen Präsentation des eigenen Portfolios bildeten sich immer wieder neue Gruppen. Eine grössere Durchmischung war zu beobachten. Durch diesen Austausch lernten sich die Kinder besser kennen und die Gemeinschaft wurde gestärkt. Das heisst jedoch nicht, dass es keine Konflikte mehr gab. Diese waren jedoch seltener und weniger intensiv. Für die anstehenden Elterngespräche bietet das Portfolio zudem eine umfassende Gesprächsgrundlage.

9.2.6 Entwicklungsprozesse der Fokuskinder

Bei beiden Kindern wurde im Verlaufe des Projektes ihre Selbstwirksamkeit durch Fokussierung auf Gelingendes gestärkt.

Melissa hatte zu Beginn des Projektes einen schwierigen Stand in der Klasse und eine gewisse Schulunlust war spürbar. Sie fühlte sich schnell überfordert, und der Kontakt zu ihren Mitschüler*innen war oft von Spannungen geprägt. Wenn ihr etwas nicht gelang, verweigerte sie die Arbeit und war frustriert. Sie brauchte deshalb viele konstruktive und wertschätzende Rückmeldungen der Lehrpersonen sowie aufrichtiges Lob. Dieses unterstützte sie, am Ende des Schultages eine Idee zu haben, was sie in ihr Erfolgsportfolio schreiben konnte. Die Einträge brauchten Mut, denn Melissa fühlte sich schnell unsicher, oder das Nachdenken über Gelingendes war ihr unangenehm. Schlussendlich erfüllten sie die Erfolge aber auch mit Stolz. Immer besser gelang es ihr, das Erfolgsportfolio selbständig auszufüllen, was sie auch als Fortschritt im Interview erwähnte. Im zweiten Interview beobachtete ich bei ihr auch eine lockerere Körperhaltung und einen selbstbewussteren Blick. Ich staunte auch, wie gut sie mir gegenüber ihre Meinung äussern konnte. Durch meine bewusst stärkenorientierte Haltung während den Projektphasen gelang es mir, eine solide, vertrauensvolle Beziehung zu Melissa aufzubauen, was zu einer erhofften positiven Entwicklung der Selbstwirksamkeitserwartung beitrug.

Sowohl die Auswertung des Fragebogens wie auch der Evaluationszielscheibe bestätigten diese positive Tendenz. Die Fortschritte in den persönlichen Kompetenzen sind offensichtlich beobachtbar. Melissa hat gelernt, bei herausfordernden Aufgaben nicht gleich aufzugeben und mit gemachten Fehlern grosszügiger umzugehen. Auch die schulischen Leistungen haben sich vor allem im Fach «Sprache» verbessert. Das Eingehen von positiven sozialen Interaktionen hat sich bisher nur sporadisch verändert. Meine Beobachtungen zeigen mir, dass es ihr gelingt, sich in einer Gruppenarbeit auf eine gute Weise einzubringen. Sie schafft es,

eine Aufgabe in der Gemeinschaft mit anderen Kindern auszuführen. In der Pause nimmt sie vermehrt Kontakt mit anderen Mädchen auf, und sie spielen zusammen. In den Wochen vor den Frühlingsferien entstehen leider wieder öfter Konflikte, bei deren Klärung Melissa abweisend reagiert.

Da Melissa in einer schwierigen familiären Situation aufwächst, ist die Stärkung der Persönlichkeit umso mehr eine Aufgabe der Schule, denn sie stellt einen wichtigen Eigenwert dar.

Tino zeigte zu Beginn des Projektes geringes Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten und war in seinem Wissen um seine eigenen Ressourcen wenig gestärkt. In den Klassengesprächen während den ersten Projektphasen hielt er sich zurück, hörte aber immer interessiert zu. Die Zuwendung und die Aufforderung der Lehrperson seine Gedanken zu äussern, waren wichtig und unterstützten ihn, sich aktives Teilnehmen zuzutrauen. Aus meinen Beobachtungen geht hervor, dass es Tino immer besser gelang, sich im Unterricht zu melden und aktiv Beiträge zu leisten. Die anfangs gezeigte Schüchternheit hat sich deutlich verringert. Tino ist in mündlichen Sequenzen offener und selbstbewusster geworden. Auch sein Umgang mit Fehlern hat sich verbessert, und er fällt nicht mehr sofort in eine beschämte Haltung zurück. Dass er den Unterricht mit mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstwirksamkeit angeht, zeigte auch die Auswertung seines Fragebogens und des Interviews auf. Im Interview betonte er, dass das Erfolgsportfolio für ihn ein wichtiger Bestandteil des Schulalltags geworden sei, und er dieses später sorgfältig aufbewahren würde. In der Interviewsituation merkte ich auch an seiner Haltung und seinen strahlenden Augen, wie sehr er sich über sein Geschriebenes und die wertschätzenden Rückmeldungen freute. Beschriebene Erfolge führte er auf seine Fähigkeiten und Interessen zurück. Sein Wohlbefinden in der Klasse hat sich verbessert. Im Umgang mit seinen Mitschülern beobachtete ich eine gewisse Lockerheit. Sowohl im Schulzimmer als auch in der Pause nimmt er Kontakt mit anderen Kindern auf und er hat auch einen guten Freund gefunden. Krappmann (2002) meint, dass die sozial-emotionale Unterstützung durch Freunde im Grundschulalter eine wertvolle Entwicklungsressource darstellt. Diese hilft Kindern, bei Herausforderungen durchzuhalten, neue Lernwege mutig anzugehen und nach Fehlversuchen nicht aufzugeben, was sich wiederum positiv auf die Entwicklung der Selbstwirksamkeit auswirkt (vgl. Miller & Velten, 2015, S. 45).

Schulisch zeigt Tino konstant gute Leistungen. Nach wie vor wählt er aber von sich aus eher einfachere Aufgaben, um sicher zu sein, dass er diese erfolgreich meistern kann. Um sich an schwierigere Aufgaben zu wagen, ist dann die Unterstützung und das Zutrauen der Lehrperson nötig. Vor allem auch, damit Tino fokussiert und ausdauernd an der Arbeit bleibt und sich nicht ablenken lässt. Um eine noch höhere Selbstwirksamkeit zu erlangen, braucht Tino weiterhin prozessorientiertes Feedback und die Erkenntnis, seine eigenen Stärken auch in anderen Bereichen einsetzen zu können.

10 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel wird zuerst die Hauptfrage beantwortet. Die anschliessende Beantwortung der Unterfragen präzisiert gewonnene Erkenntnisse und stellt Verbindungen her.

Die Hauptfrage dieser Arbeit lautete:

Welche Möglichkeit bietet eine regelmässige, reflexive Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken Kindern im Unterstufenalter in Bezug auf ihre Selbstwirksamkeitserwartung?

Kinder, die über gute personale Ressourcen wie eine hohe Selbstwirksamkeit verfügen, nehmen kritische Lebensereignisse weniger als Belastung, sondern viel mehr als Herausforderung wahr (vgl. Büker, 2015, S.24). Bereits zu Beginn des Unterstufenalters erkennen Kinder Zusammenhänge zwischen eigenem Können und resultierenden Auswirkungen. Die Empfindung eigener Selbstwirksamkeit und die Ausbildung positiver Selbstwirksamkeitserwartung hängt davon ab, welche Erfahrungen und Interaktionen Kinder erleben und wie sie diese wahrnehmen (vgl. ebd., S.126). Kinder sollen ihre eigenen Ressourcen und Stärken kennen und nutzen und so ein dynamisches Selbstbild entwickeln. Oft orientieren wir uns im schulischen Kontext jedoch eher an Schwächen und Problemen. Die meisten Kinder starten mit einer soliden Selbstwirksamkeit in ihre Schulkarriere, und diese gilt es zu erhalten. Für Kinder mit schwierigeren Voraussetzungen und bereits einer geringen Selbstwirksamkeitserwartung ist eine Stärkung im Hinblick auf eine gelingende Schullaufbahn dringend notwendig. Eine regelmässige Auseinandersetzung mit den eigenen Leistungen und Erfolgen ist in diesem Alter deshalb notwendig. Die Kinder entdecken, erfassen und entwickeln daraus Stärken (vgl. Eisenbart, Schelbert & Stokar-Bischofberger, 2020, S. 5). Folgende Effekte, die zur Festigung einer guten Selbstwirksamkeit beitragen, werden durch eine regelmässige Auseinandersetzung erreicht:

- Das Selbstbewusstsein wird gesteigert
- Der Blick wird auf Erfolge gerichtet (Stärkenorientierung)
- Der Umgang mit negativen Erlebnissen wird verändert
- Erfolge werden benannt und bleiben in Erinnerung
- Die Lernmotivation wird gesteigert

So können Kinder weg von einer defizit- und fehlerorientierten Sicht hin zu einer Sicht, die den Fokus auf Kompetenzerweiterung legt, geführt werden. In der Auseinandersetzung mit Zielen, welche die eigene Lernentwicklung fördern, lernen die Kinder, sich einzuschätzen und ihren Lernbedarf wahrzunehmen.

Gleichzeitig bietet die Auseinandersetzung mit den Stärken der Schüler*innen die Möglichkeit der Gestaltung einer wertschätzenden Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden, aber auch unter den Lernenden. Vor allem Kinder mit einer tiefen Selbstwirksamkeitserwartung profitieren von einem günstigen Lernklima, welches auf Gelingendes und einen konstruktiven Umgang mit Fehlern fokussiert.

Bei den beiden ausgewählten Fokuskindern hat sich gezeigt, dass sich eine regelmässige Auseinandersetzung mit Stärken und Ressourcen positiv auf die Selbstwirksamkeitserwartung, zumindest im schulischen Kontext, auswirkt. Da die Selbstwirksamkeit keine konstante personale Ressource ist und die Entwicklung Zeit braucht, ist eine Reflexion über die eigenen Stärken und Erfolge auf allen Schulstufen wertvoll. Die trainierten Fähigkeiten werden zur Gewohnheit.

Basierend auf den Ergebnissen der Durchführung des Projektes werden nun folgende Unterfragen beantwortet:

Welche Möglichkeiten bietet das Instrument des Erfolgsportfolio für die Entwicklung der Selbstwirksamkeitserwartung?
--

Da die eigenen Erfolgserlebnisse die stärkste Quelle der Selbstwirksamkeit sind, bietet sich das Führen eines Erfolgsportfolios als gutes Instrument zur schriftlichen und somit ganz bewussten Reflexion an. Über Gelungenes wird nachgedacht und so die begleitenden Gefühle nochmals wahrgenommen.

Die Reflexion ist auch ein Nachdenken über Interesse und Durchhaltevermögen, eigene Fähigkeiten, den Zusammenhang zwischen Anstrengung und Erfolg, über Lernhilfen und neue Lernziele (vgl. Eisenbart, Schelbert & Stokar-Bischofberger, 2020, S. 63).

Im Gespräch mit den Kindern über ihre Einträge im Erfolgsportfolio konnten die Lehrpersonen ihre Leistungen, Bemühungen und Verbesserungen ausführlich anerkennen. Vielen Kindern war dieser Austausch nach dem Ausfüllen des Erfolgsportfolios wichtig, denn er trug zum Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung bei.

Von Bedeutung war mir, die Kinder nicht unter Druck zu setzen. Sie sollten frei nach ihren Möglichkeiten schreiben. So waren die Einträge am Anfang bei vielen Kindern noch undifferenziert. Je mehr wir uns gemeinsam mit dem Thema auseinandersetzten, desto besser gelang es den meisten Kindern, erfolgreiches Handeln zu erkennen und in Worte zu fassen. Da die Beschäftigung mit dem Erfolgsportfolio motivationsfördernd sein sollte, war es mir wichtig, dass ein individueller Umgang damit Platz hatte. Einige Kinder investierten mehr Zeit in die Arbeit mit dem Erfolgsportfolio, anderen war es weniger wichtig.

Die Auswertung zeigt jedoch auf, dass ein persönliches Dokument entstand, dass die Kinder

mit Freude und Stolz erfüllt. Fast alle Kinder präsentierten jeweils am Ende der Woche ihre Erfolgseinträge gerne der Gruppe. Eisenbart et.al. (2020) meinen, dass der Austausch und das Reden darüber der Sprachfähigkeit, wie auch der Reflexion über eigene und fremde Erfolge dient. Dies fördert die Denkfähigkeit über das gelungene Handeln und das Lernen voneinander (S. 69).

Wie hilfreich ist dabei eine periodische Rückmeldung der Lehrpersonen und Eltern?

Eine weitere Quelle zur Förderung der Selbstwirksamkeit stellt die Ermutigung und Bestärkung dar. In diesem Projekt fand sie in Form einer schriftlichen Rückmeldung der Lehrpersonen und der Eltern im Erfolgsportfolio statt. Die Auswertung zeigte, dass alle Kinder diese Rückmeldungen als sehr wertvoll empfanden und sie mit grossem Interesse lasen.

Die Botschaften der Rückmeldungen fokussierten auf den Aufbau und die Entstehung eines dynamischen Selbstbildes. Sie zeigten dem Kind Fortschritte und die beobachteten Erfolge auf, aber auch, dass Fähigkeiten durch Einsatz und Anstrengung gestärkt werden.

Gleichzeitig nahmen ausserdem die mündlichen Ermutigungen durch die Lehrpersonen im Unterricht zu.

Eltern sind, als wichtigste Bezugspersonen für die Kinder, interessiert am Schulgeschehen. Indem die Kinder das Erfolgsportfolio jeweils am Freitag mit nach Hause nahmen, bot sich den Eltern die Gelegenheit, mit dem Kind über Gelungenes im Schulalltag ins Gespräch zu kommen. Wichtig war, dass die Eltern über Sinn und Zweck des Erfolgsportfolios informiert waren, so dass die Stärkenorientierung auch in ihren Rückmeldungen zum Ausdruck kam.

Kann ein stärkeres Vorhandensein des Bewusstseins der eigenen Stärken bei den Kindern die Klassenatmosphäre positiv beeinflussen?

Meine Beobachtungen und die Auswertung des Wohlfühlfaktors mit der Zielscheibe zeigen auf, dass sich die Klassenatmosphäre positiv entwickelt hat.

Vor allem gegen Ende des Projektes gaben viele Kinder an, dass sie sich in der Klasse wohler fühlten. Es entstanden merklich weniger Konflikte und bei Gruppenarbeiten gelang es den Kindern konstruktiver mitzuarbeiten. In kooperativen Arbeitssequenzen war eine lernförderliche Stimmung festzustellen. Das gesteigerte Wohlbefinden der Kinder lässt den Schluss zu, dass die Auseinandersetzung mit den eigenen Fähigkeiten die Selbstzufriedenheit stärkte, was sich wiederum fördernd auf die Stimmung in der Klasse auswirkte. Wie gross dieser Faktor ist, oder ob sich diese Entwicklung auch ohne das Praxisprojekt gezeigt hätte, kann ich abschliessend nicht vollständig beurteilen. Ich denke jedoch, dass ein Fokus auf Gelingendes und eine positive Fehlerkultur vertrauensvolle, gute Beziehungen stärken und sich

somit auch auf das Klassenklima auswirken. Dass sich die Kurve im Verlaufsdiagramm erst im letzten Drittel des Praxisprojektes nach oben veränderte, weist darauf hin, dass dieser Wandel Zeit braucht.

11 Fazit und Ausblick

Ich habe mich in dieser Arbeit mit dem Thema Selbstwirksamkeit auseinandergesetzt und ein Projekt entwickelt, um die Theorie mit der Praxis zu verbinden. Meine Ausführungen verdeutlichen die Bedeutsamkeit des Konzepts der Selbstwirksamkeitserwartung im schulischen Kontext, gerade für Kinder, die sich beim Bewältigen von Aufgaben wenig selbstwirksam erleben. In der Schulanfangsphase ist das eine geringe Anzahl von Kindern, denn viele starten mit einer guten Selbstwirksamkeitserwartung in die erste Klasse. Aber nicht alle. Einige Kinder fallen bereits dann durch Motivations- und Leistungsprobleme oder spezielle Verhaltensweisen auf. Als schulische Heilpädagogin ist es mir deshalb ein Anliegen, Kinder von Anfang in ihren überfachlichen Kompetenzen zu stärken und dazu beizutragen «dass das Kind Vertrauen in die eigene Kraft und die eigenen Fähigkeiten gewinnt, dass es sich selbst als wertvoll erlebt und dass es durch seine eigenen Handlungen Veränderung bewirkt» (G. Kormann, in Bernt, 2014, S.171) Ich möchte den Schüler*innen ein Instrument auf den Weg mitgeben, um eine spezifische Resilienz zu entwickeln, die sie in herausfordernden Situationen stützt.

Das Projekt zog sich über einen Zeitraum von Sept. 2021 bis April 2022. Es war mir bewusst, dass es viel Zeit braucht, eine stärkenorientierte Haltung aufzubauen. Im Sinne von Modelllernen nahm ich als Lehrperson eine wichtige Rolle ein. Ich reflektierte meine Handlungen und meine Sprache deshalb während der Projektarbeit ganz bewusst und passte sie, wo nötig, an. Durch viele individuelle Beispiele, wo Schüler*innen erfolgreiches Handeln erkennen und wir dieses gemeinsam besprechen konnten, gelang eine intensive Auseinandersetzung. Ich habe bei meiner Arbeit gemerkt, wie wichtig es ist, die Voraussetzungen der Kinder zu kennen und meine Ansprüche dem Niveau anzupassen. So konnte die Freude in allen Projektphasen erhalten bleiben. Ich spürte, dass viele Kinder mit Begeisterung und Engagement dabei waren. So war es ihnen wichtig, dass das Zeitfenster für den Komplimentenstuhl oder die Blitzlichtrunde eingehalten wurde. Auch erinnerten sie die Klassenlehrperson sofort daran, wenn der Eintrag ins Erfolgsportfolio zehn Minuten vor Schulschluss noch nicht gestartet hat. Es gelang eine gute Implementierung in den Schulalltag. Solche gemeinsamen Rituale

und Methoden seien wichtige Voraussetzungen einer funktionierenden Integration, meint Joller-Graf (2006, S.110).

Es war mir klar, dass für eine gelingende Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung eine gute Kooperation mit der Klassenlehrperson, den Schüler*innen und auch den Eltern unumgänglich ist. Um dies zu erreichen, sind eine gegenseitig wertschätzende Haltung und die Offenheit, sich auf ein neues Thema einzulassen, nötig. Besonders gewinnversprechend scheint es zu sein, wenn die Thematik der Stärkenorientierung als Haltung in den Schulalltag einfließt.

Mit Interesse möchte ich mich weiterhin mit diesem Themenfeld beschäftigen und das Projekt mit neuen Ideen für andere Zielgruppen erweitern.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Selbstwirksamkeitserwartung und Ergebniserwartung
Abbildung 2	Matrix für Ursachenzuschreibung
Abbildung 3	Statistik: Auswertung Fragebogen zur SWE
Abbildung 4	Statistik: Befragung zum Wohlfühlfaktor
Abbildung 5	Evaluationszielscheibe

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Übersicht der Aktivitäten und Partizipation der SuS
Tabelle 2	Kurzübersicht Projektphasen
Tabelle 3	Zielsystem SHP
Tabelle 4	Zielsystem Klasse
Tabelle 5	Zielsystem Fokuskinder
Tabelle 6	Dokumentation Zeitplan
Tabelle 7	Zielüberprüfung SHP
Tabelle 8	Zielüberprüfung Klasse
Tabelle 9	Zielüberprüfung Fokuskinder

12 Literaturverzeichnis

Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2007) *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Aufl.) Bad Heilbronn: Julius Klinkhardt.

Bandura, A. (1997). *Self-efficacy. The exercise of control*. New York: Freeman

Berndt, C. (2013). *Resilienz, Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft*. München: dtv-Verlag.

Biermann, Ch. (2021). *Feedback mit Portfolios*. Erschienen in *Pädagogik* (ISSN 0933-422X) Ausgabe 5. Weinheim: Beltz

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2002). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kanton Zürichs.

Blickhan, D. (2015). *Positive Psychologie – Ein Handbuch für die Praxis*. Paderborn: Junfermann Verlag.

Büker, P. (Hrsg.) (2015). *Kinderstärken – Kinder stärken. Erziehung und Bildung ressourcenorientiert gestalten*. Stuttgart: Kohlhammer.

Burow, O. (2011). *Positive Pädagogik – Sieben Wege zu Lernfreude und Schulglück*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Dweck, C. (2007). *Selbstbild - Wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt*. Frankfurt/Main: Campus.

Eisenbart, U., Schelbert, B., Stokar-Bischofberger, E. (2020, 4. unveränderter Nachdruck). *Stärken entdecken – erfassen – entwickeln: Das Talentportfolio in der Schule*. Bern: Schulverlag plus.

Frick, J. (2011). *Die Kraft der Ermutigung. Grundlagen und Beispiele zur Hilfe und Selbsthilfe* (2. überarbeitete und ergänzte Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.

Fröhlich-Gildhoff, K., Becker, J., Fischer, S. (Hrsg) (2012). *Gestärkt von Anfang an – Resilienzförderung in der Kita*. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe

Fuchs, C. (2005). *Selbstwirksam Lernen im schulischen Kontext. Kennzeichen – Bedingungen – Umsetzungsbeispiele*. Bad Heilbronn: Klinkhardt.

Furmann, B. (2015). Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden- Das 15- Schritte- Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten (6. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Hartke, B., Urban, R. (2019, 12. Auflage). Schwierige Schüler – 49 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten. Hamburg: Persen Verlag

Hattie, J. (2014, 4.unveränderte Auflage). Lernen sichtbar machen. Hohengehren: Schneider Verlag.

Hellmich, F. (Hrsg.) (2011). Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogische Konsequenzen. Stuttgart: Kohlhammer.

Huser, J. (2021, erweiterte und aktualisierte Neuauflage). Lichtblick für helle Köpfe. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich

Jerusalem, M. (1990). Persönliche Ressourcen, Vulnerabilität und Stressleben. Göttingen: Hogrefe Verlag

Jerusalem, M. & Hopf, D. (Hrsg.). (2002). Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen. *Zeitschrift für Pädagogik* 44 (5). Weinheim: Beltz.

Jerusalem, M. & Mittag, W. (1999). Selbstwirksamkeit, Bezugsnormorientierung, Leistung und Wohlbefinden in der Schule. In: M. Jerusalem & R. Pekrun (Hrsg.), *Emotion, Motivation und Leistung* (S. 223-245). Göttingen: Hogrefe.

Jerusalem, M & Schwarzer, R. (1999b). Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung. In: R. Schwarzer & M. Jerusalem (Hrsg.), *Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen* (S.13-14). Berlin: Freie Universität Berlin.

Jerusalem, M. & Schwarzer, R. (2003). SWE-Skala zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung. Open Test Archive: Trier. <https://www.psycharchives.org/en/item/d041ef33-7cb7-4b29-a92d-29d900fc462b> Letzter Zugriff: 10.9.2021

Joller-Graf, K. (2006). Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Luzern: Comenius Verlag AG

Krapp, A. & Ryan, R.M. (2002). Selbstwirksamkeit und Lernmotivation. In: M. Jerusalem & D. Hopf. (Hrsg.), *Zeitschrift für Pädagogik*, 44(5), 54-76.

Langenkamp, I. (2018). Stärkung des kindlichen Selbstkonzepts. Wiesbaden: Springer.

Martschinke, S. (2008). Förderung von Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit und Selbstkonzept. In K.H. Arnold, O. Graumann & A. Rakhkochkine (Hrsg.), *Handbuch Förderung – Grundlagen, Bereiche und Methoden der individuellen Förderung von Schülern* (S. 303-312). Weinheim: Beltz Verlag

Meyer, H. (2004). Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen.

Miller, S., Velten, K. (Hrsg.) (2015). Kinderstärkende Pädagogik in der Grundschule. Stuttgart: Kohlhammer.

Moser, H. (2015). Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.

Müller, A. (2013). Eigentlich wäre lernen geil. Wie Schule (auch) sein kann: Alles ausser gewöhnlich. Bern: hep - Verlag

Rönnau-Böse, M., Fröhlich-Gildhoff, K. (2020, 2. erweiterte und aktualisierte Ausgabe). Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne. Stuttgart: Kohlhammer GmbH

Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In Jerusalem, M. Hopf, D. (Hrsg.), *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 44(5) 2002, (28-53). Weinheim und Basel: Beltz.

Seligman, M. (1991). Pessimisten küsst man nicht. München: Droemer Knaur.

Tanner, M. (2021). Praxisprojekt: Freude am Erzählen.

Urton, K. (2017). Selbstwirksamkeitserwartung – Was bedingt sie und wie kann sie gefördert werden? Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF), Nr.3 https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/inklusion/PDFs/ZEIF-Blog/Urton_2017_Selbstwirksamkeitserwartung.pdf. Letzter Zugriff: 6.5.2022

Wilbert, J. (2010). Förderung der Motivation bei Lernstörungen. Stuttgart: Kohlhammer GmbH

Winter, F. (2018, 2. überarbeitete Auflage). Lerndialog statt Noten. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe

13 Anhang

Anhang A	Fokuskind der ICF-Analyse-Raster; Einschätzungen nach SSG
Anhang B	Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblätter
Anhang C	Ausgewählte Bilderbücher
Anhang D	Einsichten in die Arbeit mit dem Erfolgsportfolio (exemplarisch)
Anhang E	Forschungstagebuch
Anhang F	Fragebogen für Schüler*innen
Anhang G	Beobachtungsbogen für Lehrpersonen
Anhang H	Interviews mit Fokuskindern
Anhang I	Schüleraussagen zur Arbeit mit dem Erfolgsportfolio (exemplarisch)

Anhang A

ICF-CY-Analyse – Raster: Melissa

Einschätzung nach SSG von Melissa

Allgemeines Lernen	Melissa kennt die Abläufe in der Schule und kann sich an den Tagesstrukturen orientieren. Melissa traut sich wenig zu und lässt sich nur zögerlich auf neue schulische Inhalte ein. Sie lernt langsam. Ihre Aufmerksamkeit kann sie eine gewisse Zeit lang auf den Lerngegenstand richten, driftet dann aber mit ihren Gedanken ab. Um Sicherheit zu gewinnen, fragt Melissa bei Aufgabenstellungen oft nach. Sie braucht viel Zutrauen und Ermutigung der Lehrpersonen.
Spracherwerb und Begriffsbildung	Melissa kann sich in kurzen verständlichen Sätzen ausdrücken und konkrete Fragen stellen. Ihr Wortschatz ist wenig differenziert. Sie spricht eher leise und sehr schnell.

Lesen und Schreiben	Eine geringe phonologische Bewusstheit erschwerte den Lese- und Schreiblernprozess. Auch in der dritten Klasse hat Melissa bei ähnlichen Lauten noch Mühe, diese korrekt herauszuhören und richtig zu schreiben. Es gelingt ihr, einen einfachen Text zu lesen und zu verstehen. Bei längeren oder unbekanntem Wörtern liest sie ungenau, ratet oder verdreht Silben ohne das Lesetempo zu verringern.
Mathematisches Lernen	Melissa kann sich im Zahlenraum bis 1000 orientieren und Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen. Das Aufzeigen von Rechenstrategien hilft ihr, diese anzuwenden. Melissa braucht viel Zeit und vielfältige Übungen zur Automatisierung.
Umgang mit Anforderungen	Abläufe im Schulalltag kennt sie und diese geben ihr Sicherheit. Hat sie einen Arbeitsauftrag nicht verstanden, ist sie schnell verunsichert. Unterdessen traut sie sich aber, bei den Lehrpersonen nachzufragen. Sie vergleicht sich oft mit ihren Freundinnen und setzt sich damit selbst unter Druck. Wenn ihr etwas nicht gelingt, gibt sie schnell auf.
Kommunikation	Melissa brauchte viel Zeit, um mit den anderen Kindern der Klasse und den Lehrpersonen in Kontakt zu treten. Dies gelingt ihr aber immer besser und sie erzählt vor allem im Einzelsetting ausführlicher. Am mündlichen Unterricht beteiligt sie sich eher selten. Sie spricht leise und undeutlich.
Bewegung und Mobilität	Melissa besucht eine Lektion Psychomotoriktherapie. Ihre Körperspannung ist oft etwas verkrampft. Mühe hat sie auch in ihrer Feinmotorik und mit der Stifthaltung.
Für sich selbst sorgen	Melissa kann sich im Sportunterricht selbständig an- und ausziehen und ihre Schulsachen am richtigen Ort versorgen.
Umgang mit Menschen	Anfangs war Melissa sehr zurückhaltend und wirkte schüchtern. Sie muss Vertrauen in Personen und Umgebung finden, um selbstsicherer und offener aufzutreten. In der Klasse ist Melissa akzeptiert und die Kinder mögen sie, sie hat jedoch keine engen Freundinnen.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	Sowohl die Mutter als auch der Vater unternehmen viel mit Melissa. Sie macht selten mit Klassenkameradinnen ab. Daneben braucht sie Zeit für Erholung, da sie die Schule herausfordert. Seit kurzem hat sie mit dem Reiten begonnen.

ICF-CY-Analyse – Raster: Tino

Einschätzung nach SSG von Tino

Allgemeines Lernen	Tino möchte seine Aufgaben gut und auch möglichst selbständig machen. Er hat jedoch Mühe aufmerksam an einer Arbeit zu bleiben, ist schnell abgelenkt und arbeitet ungenau. Auch fehlt ihm manchmal die nötige Ausdauer. Er verfügt über ein gutes logisches Denken.
Spracherwerb und Begriffsbildung	Tino verfügt über einen guten, altersgerechten Wortschatz. Seine Erzählungen sind inhaltlich richtig und klar, sein Sprechen jedoch sehr leise.
Lesen und Schreiben	Der Leselernprozess ist Tino gut gelungen. Er kann Texte lesen und verstehen. Das Lesetempo ist durchschnittlich.
Mathematisches Lernen	Tino kann sich im Zahlenraum bis 1000 gut orientieren und löst Additions- und Subtraktionsaufgaben problemlos. Grundvorstellungen sind gefestigt und Rechenstrategien wendet er flexibel an.

<i>Umgang mit Anforderungen</i>	Tino hat ein geringes Selbstvertrauen. Dies zeigt sich darin, dass er selten von sich aus herausfordernde Aufgaben angeht. Fehler sieht er schnell als eigenes Versagen an. Er braucht viel Ermutigung und positives Feedback der Lehrperson.
<i>Kommunikation</i>	Tino kann sich gut ausdrücken und gut verstehen. Im Spiel kann er eine Rolle einnehmen und sich in sie hineinversetzen. Im Klassengespräch teilt er sich eher selten mit.
<i>Bewegung und Mobilität</i>	Tino ist sehr bewegungsfreudig. Sport ist deshalb auch eines seiner Lieblingsfächer. Er ist geschickt im Umgang mit dem Ball. Feinmotorische Arbeiten sind für ihn schwieriger auszuführen.
<i>Für sich selbst sorgen</i>	Tino hat zum Teil Mühe Situationen richtig einzuschätzen (z.B. wie lange brauche ich für den Schulweg). Dies gelingt ihm aber immer besser. Abläufe im Schulalltag erledigt er selbständig.
<i>Umgang mit Menschen</i>	Tino ist ein offener und herzlicher Junge und kann zu seinen Mitschülern und Lehrpersonen Kontakt aufnehmen. In der Klasse ist er gut integriert. Konfliktsituationen kann er meist nicht eigenständig lösen und sucht dann die Unterstützung seiner Mutter.
<i>Freizeit, Erholung und Gemeinschaft</i>	In seiner Freizeit spielt Tino oft mit seinen zwei jüngeren Geschwistern. Er besucht den Gitarrenunterricht und geht in die Pfadi.

Anhang B

Vorlage: Das bin ich

Das bin ich:

Mein Geburtstag: _____

Mein Lieblingstier: _____

Meine Lieblingsfarbe: _____

Das ist meine Familie:

Das sind meine Hobbys:

Das kann ich besonders gut:

Vorlage: Erfolgsportfolioeinträge

Donnerstag	Freitag	Rückmeldung deiner Lehrperson:	Rückmeldung deiner Eltern:

<i>Meine Erfolge in dieser Woche</i>	<i>Tageshighlight</i>			
	Montag	Dienstag	Mittwoch	

Meine Erfolge in dieser Woche / Das habe ich gelernt/ Das möchte ich noch üben:

Mein Wochenziel:

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag

Reflexion zum Wochenziel:

Meine Erfolge in dieser Woche / Das habe ich gelernt:

Anhang C

Alex Scheffler / Julia Donaldson, 2012

Der Superwurm verfügt über viele Stärken, die er einsetzt, um den anderen Tieren zu helfen. Als er in Not gerät, merken die anderen Tiere, dass auch sie wichtige Fähigkeiten besitzen, um dem Superwurm erfolgreich zu helfen.

Nele Jost, 2004

Die Tiere mussten in der Schule alle das gleiche lernen. Leider verlernten sie dabei beinahe, was sie wirklich gut konnten. Von nun an konzentrierten sie sich wieder auf ihre Stärken. Heterogenität wird als Vielfalt erlebt.

Schluss abgeändert: Die Tiere treffen sich regelmäßig und berichten von ihren Erfolgen. Das macht sie mutig auch Neues auszuprobieren

Anhang D

Eindrücke aus der Projektarbeit und Einsichten ins Erfolgsportfolio (exemplarisch):

Erfolgsportfolio

AB: Das bin ich

Symbole der für die Schule relevanten Intelligenzen nach Gardner; Fähigkeiten danach ordnen

Expertenwand im Schulzimmer

AB: Das kann ich besonders gut

Eintrag: So lerne ich

Bild: Kind des Tages

Eintrag ins Erfolgsportfolio

Symbol für Blitzlichtrunde

Beispiel: Tiere treffen sich zu Blitzlichtrunde

SuS schreiben ins Erfolgsportfolio

SuS schreiben ins Erfolgsportfolio

Einträge ins Erfolgsportfolio

Einträge ins Erfolgsportfolio

Beispiele für Wochenziele

Eintrag: Wochenziel

Anhang E

Forschungstagebuch Projektteil 1 (Lektion 1)/KW 35

Datum	Inhalt der Projektphase / Lektion	Ziele Ebene Schüler*innen	Ziele Ebene SHP
1.Lektion 1.9.2021 8.20 bis 9.05	<p>Wer bin ich SuS stellen sich gegenseitig pantomimisch vor, was sie gerne machen.</p> <p>SuS gestalten ein Arbeitsblatt: Ich bin einzigartig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das bin ich (Lieblings...) - Das ist meine Familie - Das sind meine Hobbys <p>Jedes Kind stellt sein Arbeitsblatt der Lehrperson/SHP vor.</p>	<p>Die SuS setzen sich mit ihrem eigenen ICH auseinander:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wer gehört zu mir? - Was macht mich aus? - Was mache ich gerne und bin schon gut drin? <p>Die SuS gestalten das Arbeitsblatt nach ihren eigenen Ideen.</p>	<p>Ich rege die SuS an, über sich nachzudenken.</p> <p>Ich unterstütze nur wo nötig.</p> <p>Ich achte auf eine wohlwollende, stärkende Unterrichtsatmosphäre.</p>
Beobachtungsnotizen		Reflexion / Massnahmen	
<p><i>Lieblingstätigkeit pantomimisch vortragen:</i> Vielen SuS gelang es sofort, sich für eine Tätigkeit zu entscheiden und diese vorzuzeigen. Melissa, R, Tino und L mussten lange überlegen und von mir unterstützt und gestärkt werden, etwas vorzumachen. Tino und L meinten, es gäbe nichts, was sie gut können. Nach einem gemeinsamen Austausch in der Klasse, stellten sie uns doch noch eine Tätigkeit vor.</p> <p><i>Arbeitsblatt: Ich bin einzigartig</i></p> <p>Die SuS mussten sich selbst zeichnen und sich dazu im Spiegel genau anschauen. Welche Augenfarbe habe ich? Wie sieht meine Nase aus? etc. Viele SuS arbeiteten sehr konzentriert und es war ihnen wichtig, dass das Bild möglichst genau gezeichnet war. Tino, L und Melissa meinten, dass dies schwierig wäre und ich ihnen helfen soll.</p>		<p>Ihre eigenen Lieblingstätigkeiten vorzustellen, machte den meisten Kindern Freude. Kinder, die auch im Unterricht Arbeiten oft unsicher und zögerlich in Angriff nehmen (Tino, Melissa, L) hatten mehr Mühe sich vorzustellen, was sie gut können. Mit einer ressourcenorientierter Sprache gelang es mir, die Kinder zum Mitmachen zu bewegen.</p> <p>Beim Gestalten des Arbeitsblattes liess ich den SuS viel Freiraum. Ich regte die Kinder zu eigenen Ideen an und unterstützte nur wo nötig.</p> <p>Beim Vorstellen des Arbeitsblattes achtete ich mich auf den Sprechton der Kinder sowie auf ihre Mimik. Ich konnte mir so schon einmal ein Bild machen, mit welcher Zuversicht ein Kind über sich selbst spricht.</p> <p>Da die Zeit etwas knapp war, gelang es mir nicht, bei allen Kindern gleich intensiv zuzuhören.</p>	

Die SuS zeichneten oder beschrieben verschiedene Lieblingsachen (Lieblingstier, Lieblingsessen, Lieblingstier etc.) Auf dem Blatt hielten sie auch ihre Hobbys fest.	
---	--

Forschungstagebuch Projektteil 2 (Lektion 2)/KW 37

Datum	Inhalt der Projektphase / Lektion	Ziele Ebene Schüler*innen	Ziele Ebene SHP
2.Lektion 15.9.2021 10.20 bis 11.05	<p>Meine Fähigkeiten / Stärken Die SHP erzählt die Geschichte vom «Superwurm». Gemeinsame Erarbeitung im Gespräch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärken des Superwurm - Verschiedene Fähigkeiten / Intelligenzen (nach Gardner) - SuS überlegen, was ihre Stärken sind <p>Gestaltung eines Experten – Plakats: SuS zeichnen und schreiben über ihre besonderen Stärken.</p> <p>An der Expert*innen - Wand werden alle Plakate zum Schluss aufgehängt.</p>	<p>Die SuS setzen sich mit dem Thema Stärken/besondere Fähigkeiten auseinander.</p> <p>Die SuS kennen die verschiedenen für den schulischen Kontext relevanten Fähigkeitsbereiche nach Gardner.</p> <p>Die SuS werden sich ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst und setzen sich damit auseinander.</p> <p>Die SuS lernen bei Expert*innen nachzufragen.</p>	<p>Die SHP vermittelt den SuS die Bedeutung der besonderen Fähigkeiten. Dabei ist es wichtig, die verschiedenen Fähigkeitsbereiche hervorzuheben.</p> <p>Die SHP unterstützt die SuS, sich ihrer eigenen Stärken und ihrer Einzigartigkeit bewusst zu werden, indem sie gezielt nachfragt.</p>
Beobachtungsnotizen		Reflexion / Massnahmen	
<p><i>Geschichte: Der Superwurm</i> Die Geschichte, die in Reimform erzählt ist, weckte sofort das Interesse der Kinder. Nach dem Besprechen des Inhaltes der Geschichte gelang es den Kindern problemlos, den Bezug zum eigenen Leben zu machen. Sie machten sich Gedanken, welche besonderen Fähigkeiten des Superwurms habe ich auch, und wenn wir die Stärken unserer Klasse anschauen, sind wir zusammen auch ein Superwurm.</p>		<p>Um jüngeren Kindern ein Thema näher zu bringen, eignen sich Bilderbücher besonders. Das Gespräch über die Aussage fällt ihnen oft leichter.</p> <p>Das Kennenlernen der multiplen Intelligenzen hätte ich noch ausführlicher besprechen können. Wichtig war mir, dass die Kinder erkennen, dass es verschiedene Fähigkeitsbereiche gibt, die über den Erfolg im Leben in verschiedenen Umfeldern entscheiden.</p> <p>Kinder, die ein positives Selbstbild haben, kennen ihre Stärken und sind sich dessen bewusst. Kinder, die Sätze äussern wie</p>	

<p><i>Expertenbild</i></p> <p>Beim Zeichnen und Schreiben zu den eigenen Stärken begannen einige Kinder zögerlich und schauten einander ab. Ich ermunterte und bestärkte die Kinder dann nochmals sich zu überlegen, wo ihre besonderen Fähigkeiten seien.</p>	<p>«ich kann das nicht», glauben viel weniger an ihre eigenen Fähigkeiten.</p> <p>Durch die Auseinandersetzung nehmen die Kinder ihre Stärken wahr und trauen sich zu, darauf stolz zu sein.</p> <p>Als ich bei Melissa und Tino nachfrage, was denn ihre Stärken seien, erklären sie mir das Gezeichnete mit einem selbstbewussten, freudigen Gesichtsausdruck.</p>
--	--

Forschungstagebuch Projektteil 3/KW 40 bis 45

Datum	Inhalt der Projektphase / Lektion	Ziele Ebene Schüler*innen	Ziele Ebene SHP
4.10. bis 8.11.2021	<p>Deine Stärken: Kind des Tages</p> <p>Das Kind des Tages darf sich einen Tageseinstieg wünschen (Lied, kurzes Spiel etc.).</p> <p>Sitzkreis am Ende des Unterrichtstages:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Kind des Tages darf sich auf den Komplimentenstuhl setzen - Es erhält von seinen Klassenschpänli Komplimente (Eigenschaften, Leistungen) - Die LP/SHP schreibt die Äusserungen auf 	<p>Die SuS erkennen und formulieren die Stärken der anderen Kinder.</p> <p>Das Kind auf dem Komplimentenstuhl wird durch die positiven Aussagen gestärkt (positives Gefühl entsteht).</p>	<p>Ich achte auf eine positive Atmosphäre im Sitzkreis.</p> <p>Ich stelle sicher, dass die SuS die Bedeutung des Wortes «Komplimente» kennen.</p> <p>Ich greife nur ein, wenn nötig.</p> <p>Ich wende eine ressourcenorientierte Sprache an.</p>
Beobachtungsnotizen		Reflexion / Massnahmen	
<p><i>Bild: Kind des Tages</i></p> <p>Das Bild des Kindes hängt bereits bei Schulbeginn im Bilderrahmen.</p> <p>Die Kinder kommen ins Schulzimmer und schauen sofort, wer heute Kind des Tages ist.</p> <p><i>Sitzkreis: Komplimentenstuhl</i></p> <p>Die Kinder denken am Ende des Unterrichtstages immer selbst an den Komplimentenstuhl.</p> <p>Den meisten Kindern sieht man an ihrer Körperhaltung und Mimik an, dass sie sich über die positiven Äusserungen ihrer</p>		<p>Der ressourcen-, stärkenorientierte Projektteil spricht die Kinder sehr an. Das «Kind des Tages» ist wichtig. Ich glaube dies hängt auch mit dem guten, positiven Gefühl zusammen, das in der Klasse entsteht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Als Kind des Tages bin ich im Mittelpunkt (Bild und Komplimentenstuhl) - Als Mitglied der Klasse kann ich positive Feedbacks erteilen – es entsteht auch für mich ein gutes Gefühl <p>Jedes Kind erhält Komplimente, bei einigen Kindern strecken sofort viele auf, bei anderen muss ich zu möglichen Feedbacks</p>	

<p>Gschpänli freuen. Einige Kinder (Melissa, Tino, L, N) sind am Anfang unsicher, ihre Körperhaltung ist eher verschlossen, es fällt ihnen nicht leicht, Komplimente anzunehmen und ihre Freude darüber auszudrücken.</p> <p>Viele SuS erkennen Stärken ihrer Gschpänli, können diese aber noch nicht sehr differenziert rückmelden.</p>	<p>einen Anstoss geben. Das Erkennen von Stärken geschieht auf der Unterstufe jedoch noch nicht so differenziert. Dies braucht mehr Übung.</p> <p>Ich bin zum Schluss gekommen, dass in dieser Phase des Projekts, das wertschätzende Gefühl wichtig und wertvoll ist.</p>
--	--

Forschungstagebuch Projektteil 4/KW 46 bis 3

Datum	Inhalt der Projektphase / Lektion	Ziele Ebene Schüler*innen	Ziele Ebene SHP
<p>1 Lektion 16.11.21 10.20 – 11.05</p> <p>KW 46 bis 3</p> <p>Jeweils 10min am Ende des Tages</p>	<p>Mein Tageserfolg – wie lerne ich erfolgreich <i>Einstieg:</i> Die SHP erzählt den SuS die Geschichte «Wenn die Ziege schwimmen lernt»(leicht abgeändert).</p> <p><i>Klassengespräch:</i> Wo, Wie und wann lernten die Tiere erfolgreich.</p> <p>Eintrag ins Portfolio: Wie macht mir lernen Spass?</p> <p>Mein Tageserfolg – Blitzlichtrunde <i>Einstieg:</i> Stofftiere sitzen in der Stuhlkreismitte und sprechen über ihre Tageserfolge (SHP spielt als Rollenspiel).</p> <p><i>Klassengespräch:</i> Welche Tiere konnten differenziert über ihre Lernerfolge nachdenken und warum.</p> <p><i>Einführung Blitzlichtrunde:</i> Am Ende jedes Schultages treffen sich die Kinder im Stuhlkreis und erzählen einander von ihren</p>	<p>Die SuS erkennen, dass gewisse Aspekte lernförderlich und andere lernhemmend sein können.</p> <p>Die SuS setzen sich mit ihrem eigenen Lernen auseinander: Wann, Wo, Was, mit Wem gelingt mir lernen besser?</p> <p>Die SuS werden sich ihrer Lernerfolge bewusst und sprechen darüber.</p> <p>Die SuS lernen sich kurz und prägnant mitzuteilen.</p>	<p>Ich erarbeite zusammen mit den SuS Kriterien, die lernförderlich sind (Positive Emotionen, Ausprobieren, Dranbleiben etc.).</p> <p>Ich rege die Kinder an, über ihr Lernen nachzudenken: Was ist für dich wichtig, damit du gut lernen kannst.</p> <p>Ich erkläre Regeln und Inhalt der Blitzlichtrunde, so dass diese täglich durchgeführt werden kann.</p> <p>Ich nehme die Kinder so wahr, wie sie sich entwicklungs-mässig befinden.</p>

	Tageserfolgen (kurz; in Ich-Form).		
Beobachtungsnotizen		Reflexion / Massnahmen	
<p><i>Erzählung:</i> Damit die Geschichte thematisch einbezogen werden konnte, musste ich sie an einigen Stellen etwas abändern.</p> <p>Die vergrösserten Bilder eigneten sich, um die Aufmerksamkeit und das Verständnis der Kinder aufrecht zu erhalten.</p> <p>Im anschliessenden Klassengespräch und beim Lösen des Arbeitsblattes gelang es wenigen Kindern schon sehr differenziert über das Lernen / ihr Lernen nachzudenken. Viele Kinder lassen sich auch von dem Gedanken leiten: Was, Wann, Wo macht es mir Spass.</p> <p><i>Blitzlichtrunde:</i> Bevor die Blitzlichtrunde startet, lasse ich den Kindern kurz Zeit, sich den Schultag nochmals durch den Kopf gehen zu lassen.</p> <p>In den ersten Tagen des Projektteils beobachte ich, dass sich wenige Kinder täglich als sehr erfolgreich erleben und sofort wissen, worüber sie berichten wollen. Viele Kinder berichten zögerlich oder wiederholen bereits Gesagtes.</p> <p>Gegen Ende des Projektteils gelingt es auch den Fokuskindern immer besser, über eigene Erfolge, Gelungenes nachzudenken und darüber zu berichten.</p> <p>Die Blitzlichtrunde ist zum festen Bestandteil des Tagesablaufes geworden. Wenn die Lehrperson nicht daran denkt, tun es bestimmt die Kinder.</p>		<p>Eine Geschichte eignet sich für Kinder dieses Alters immer gut, um über ein Thema ins Gespräch zu kommen. Um Stärken, Ressourcen und Lernerfolge der Tiere herauszuheben, habe ich die Erzählung dahingehend an einigen Stellen abgeändert.</p> <p>Wichtig ist, dass ich als Lehrperson nicht zu hohe Erwartungen habe. Kinder müssen zuerst lernen, über ihre eigenen Erfolge und ihr Lernen nachzudenken und darüber zu sprechen. Aussagen der Kinder lasse ich darum so stehen, wie sie das Kind geäussert hat.</p> <p>Indem ich den Kindern immer wieder kleine Inputs liefere (z.B. mögliche Satzanfänge für die Blitzlichtrunde; verschiedene Aussagen auf Karten, die wir gemeinsam sortieren – wer kann bereits differenziert über sein Lernen nachdenken), gebe ich ihnen Möglichkeiten und Hilfestellungen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.</p> <p>Diese Auseinandersetzung braucht Zeit und Übung. Gerade für Kinder mit einer kleinen Selbstwirksamkeitserwartung. Meine Beobachtung zeigt, dass aber gerade diese Kinder profitieren können und an Selbstwirksamkeit gewinnen.</p>	

Forschungstagebuch Projektteil 5/KW 4 bis 15

Datum	Inhalt der Projektphase / Lektion	Ziele Ebene Schüler*innen	Ziele Ebene SHP
1 Lektion 25.1.22	Mein Erfolgsportfolio	Die SuS dokumentieren ihre	Einführung Instrument Portfolio:

<p>11.05 – 11.55</p> <p>KW 4 bis 15</p> <p>Jeweils 10min am Ende des Tages</p>	<p><i>Einstieg:</i> Ratespiel – Weisst du noch welche Tiere (Stofftiere) sich am Abend treffen? Die Tiere sprechen wieder über ihre Erfolge und haben die Idee diese in ein Buch zu schreiben, so dass sie später wieder darin lesen und darüber berichten können (SHP spielt zusammen mit KLP Rollenspiel).</p> <p><i>Klassengespräch:</i> Welche Stärken haben diese Tiere? Was könnte in ihrem Portfolio stehen?</p> <p><i>Einführung Erfolgsportfolio:</i> Zur Unterstützung der Selbstreflexion stehen verschiedene Satzanfänge an der Wandtafel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heute ist mir gelungen... - Ich habe gelernt... - Ich war erfolgreich... - Darauf bin ich stolz... - Heute habe ich mich besonders angestrengt ... <p>Die SuS schreiben ihren ersten Portfolioeintrag In der Spalte «Tageshighlight» zeichnen oder schreiben die SuS, was ihnen besonders Spass gemacht hat.</p> <p>Austausch ist jederzeit möglich.</p>	<p>Erfolge/Stärken täglich im Portfolio.</p> <p>Das Portfolio ist ein Nachweis von Engagement und Können der SuS.</p> <p>Die SuS setzen sich mit den Fragen auseinander:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was hat mich vorwärts gebracht? - Welche Stärke hat mein Lernen unterstützt? - Welche Stärke hätte ein stiller Beobachter feststellen können? (Begründung von Erfolg). <p>Die Selbstwirksamkeitserwartung der SuS wird gestärkt; ein dynamisches Selbstbild entsteht.</p>	<p>Ich zeige den SuS auf, wie das Portfolio geführt wird. Das Portfolio ist An-dockstelle, um mit einzelnen SuS über ihre Stärken und ihr Lernen zu sprechen.</p> <p>Meine verbale und nonverbale Kommunikation ist stärkenorientiert Ich biete diese Kompetenz als Rollenmodell an.</p> <p>Ich beobachte die SuS stärkenorientiert (Beobachtungsliste) und ermutige sie mit meiner positiv, kompetenzorientierten Rückmeldung im Portfolio.</p>
<p>Beobachtungsnotizen</p>	<p>Reflexion / Massnahmen</p>		
<p><i>Einstieg:</i> Das gemeinsame Betrachten und Besprechen der Situation der Tiere eignet sich für Kinder der Unterstufe gut. Wichtig ist, dass ich mir als Lehrperson in der Vorbereitung folgende Gedanken mache, um den SuS Impulse geben zu können:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welches Vorwissen haben die SuS? - Welchen Bezug hat die Situation zu den Lebenserfahrungen der SuS? <p>Schnell finden die SuS verschiedene Stärken der Tiere und Beispiele, wo sich diese</p>	<p>Durch die Einbettung der Stärkenorientierung in den Unterricht wird diese nachhaltiger. Die regelmässigen Reflexionsanlässe unterstützen den Aufbau einer altersgemässen Metakognition.</p> <p>Bei meinen Rückmeldungen ist es wichtig, den Einsatz zu anerkennen und kein unbegründetes Lob zu erteilen. Dieses würde zu einem übersteigerten Selbstwertgefühl und einem statischen Selbstwertgefühl führen (Dweck, 2007)</p>		

<p>erfolgreich erlebt haben könnten. Das gemeinsame Ausfüllen der Tierportfolios dient als Beispiel und ist hilfreich.</p> <p>Ebenso die Beispiele für Satzanfänge an der Wandtafel.</p> <p>Ich beobachtet sowohl bei Melissa als auch bei Tino, dass sie anfangs zwar noch unsicher ihre Einträge aber je länger mit mehr Selbstvertrauen und selbständig machen (Anfangs kam oft die Frage: Ist das richtig?)</p> <p>Es gelingt vor allem Melissa differenziert zu reflektieren.</p> <p>Einige Kinder bleiben mit ihren Einträgen recht oberflächlich, da hilft es, wenn ich ihnen während des Unterrichts stetig Gelungenes rückmelde, nach dem Motto: Erwische sie, wenn sie's gut machen (Eisenbart et.al., 2020 S.36)</p>	<p>Das Erfolgsportfolio muss ein fester Bestandteil des Unterrichts werden und den SuS muss täglich genügend Zeit für ihre Reflexion und das Ausfüllen gegeben werden. Die Klassenlehrperson muss das Thema als wichtig erachten.</p>
---	---

Forschungstagebuch Projektteil 6/KW 16 bis 25

Datum	Inhalt der Projektphase / Lektion	Ziele Ebene Schüler*innen	Ziele Ebene SHP
<p>½ Lektion 4.4.22 8.20 – 8.45</p> <p>KW 16 bis 25 täglich</p>	<p>Ich setzte mir ein Wochenziel <i>Einstieg:</i> Mit dem Zauberstab kann ich mir eine Fähigkeit zaubern. Was könnte ich neu, wenn ich diese Fähigkeit hätte. (fantasievolle und lustige Schülerbeispiele entstehen)</p> <p><i>Klassengespräch:</i> Wir besprechen, welche Fähigkeiten für die Schule wichtig sind, damit man gut lernen und sich verbessern kann.</p> <p><i>Einführung Wochenziel:</i> An der Wandtafel stehen mögliche Ziele, die wir gemeinsam anschauen und uns überlegen, warum sie wichtig sind und wie man Fortschritte erkennen kann.</p>	<p>Die SuS setzen sich ein Ziel, dass sie in ihrem Lernen weiterbringt</p> <p>Sie arbeiten an der Zielerreichung während mehreren Tagen und reflektieren diese täglich.</p> <p>Durch diese persönliche Auseinandersetzung erfahren sie Selbstwirksamkeit.</p> <p>Am Ende der Woche erfolgt eine kritische Zielüberprüfung (Warum ist es mir gut gelungen; Warum nicht; Was war unterstützend; Was hinderlich)</p>	<p>Ich unterstütze die SuS beim Setzen von überschaubaren Zielen (Nahziele). Nur solche schaffen genügend Anreiz für persönlichen Einsatz und erreichbare Erfolgserlebnisse.</p> <p>Ich gebe den SuS regelmässig Rückmeldungen über ihre Fortschritte.</p>

	<p><i>Jeweils am Montag</i> schreiben die SuS ein Wochenziel auf und besprechen dieses mit der KLP.</p> <p><i>Am Ende des Tages</i> reflektieren sie ihr Ziel und setzen einen Smiley.</p> <p><i>Jeweils am Freitag</i> machen die SuS einen Eintrag zur Zielerreichung.</p>		
Beobachtungsnotizen		Reflexion / Massnahmen	
<p><i>Einstieg:</i> Der Einstieg regt die Kinder zu fantasievollen Ideen an und braucht mehr Zeit als gedacht.</p> <p><i>Klassengespräch:</i> Viele Kinder beteiligen sich aktiv und äusseren ihre Gedanken. Es ist einfacher über Ziele zu sprechen und was sie bewirken, als danach für sich selbst ein relevantes Ziel zu finden.</p> <p>Es braucht einen zeitaufwändigen Einsatz der KLP und mir, um mit jedem Kind die Zielsetzung anzuschauen und eventuell anzupassen.</p> <p>Das tägliche Reflektieren der Ziele geschieht bei einigen SuS anfangs auch sehr undifferenziert und ich muss mehrmals mit Beispielen erläutern.</p> <p>Immer besser schaffen es die SuS ein Ziel zu wählen, an welchem sie motiviert dranzubleiben.</p> <p>Tino und Melissa brauchen Unterstützung im Finden von geeigneten Nahzielen. Oft setzen sie sich ein zu wenig definiertes Ziel (z.B. Ich will besser werden in der Rechtschreibung). Ich achte mich darauf, Inputs so zu geben, dass ihnen eine eigene Zielformulierung gelingt.</p>		<p>Sich Ziele zu setzen ist eine wichtige Kompetenz, die Kinder nach und nach lernen sollten. Erreichte Ziele verhelfen zu mehr Selbstbewusstsein und verbessern die Leistung.</p> <p>Ein Ziel sollte jedoch immer so sein, dass der zeitliche Rahmen der Erreichung überschaubar bleibt. So sind die Kinder motiviert am geplanten Vorhaben dranzubleiben. Mit vielen Beispielen und Gesprächen, muss mit den SuS erarbeitet werden was ein Nahziel ist.</p> <p>Ich merkte, dass meine Erwartungen, wie selbständig sich Kinder in diesem Alter ein Ziel setzen können, anfangs zu hoch waren. Es wurde mir bewusst, dass es nötig ist, einzelne Kinder sehr nah zu begleiten. Gerade Kinder, die über wenig Selbstwirksamkeitserfahrungen verfügen, setzen sich oft viel zu komplexe Ziele und sind dann über den Misserfolg enttäuscht.</p>	

Anhang F

Fragebogen für Mädchen:

Interesse - Stärke

Das denke ich über mich

Name: _____ Klasse: _____
 Mein Lieblingsfach ist: _____

Lesen mag ich
 gar nicht gerne sehr gerne

Mathe mag ich
 gar nicht gerne sehr gerne

Schreiben mag ich
 gar nicht gerne sehr gerne

Lesen ist für mich
 sehr schwierig ganz leicht

Mathe ist für mich
 sehr schwierig ganz leicht

Wörter schreiben ist für mich
 sehr schwierig ganz leicht

Fragebogen für Jungen:

Interesse - Stärke

Das denke ich über mich

Name : _____ Klasse: _____
 Mein Lieblingsfach ist: _____

Lesen mag ich
 gar nicht gerne sehr gerne

Mathe mag ich
 gar nicht gerne sehr gerne

Schreiben mag ich
 gar nicht gerne sehr gerne

Lesen ist für mich
 sehr schwierig ganz leicht

Mathe ist für mich
 sehr schwierig ganz leicht

Wörter schreiben ist für mich
 sehr schwierig ganz leicht

Rückseite für alle Kinder:

Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung

Auch wenn ich mich in der Schule anstrenge, kann ich keine guten Leistungen erzielen					Wenn ich mich in der Schule anstrenge, kann ich gute Leistungen erzielen.
Wenn ein Problem auftaucht, weiss ich oft nicht selbst, wie ich bei der Aufgabe weiterkomme.					Mir fällt meistens eine Lösung ein, wenn für mich ein Problem auftaucht. Ich kann mir selbst helfen.
Auch wenn ich viel übe, gelingen mir Lernkontrollen meistens nicht so gut.					Wenn ich genügend übe, gelingt es mir immer eine gute Lernkontrolle zu schreiben.
Neue Situationen habe ich nicht so gerne. Ich bin dann verunsichert und ängstlich.					Ich bin neugierig auf Neues. Neuen Situationen begegne ich entspannt.
Wenn eine Sache kompliziert wird, gebe ich schnell auf und mache etwas anderes.					Wenn eine Sache kompliziert wird, mache ich weiter. Ich gebe nicht schnell auf.

Anhang G

Beobachtungsbogen während und nach dem Unterricht, Kurznotizen:

Beobachtungsbogen Name:

Datum: Zeit:

Aktivität **Kurznotiz**

Wie nehme ich das Kind wahr.

... streckt im Unterricht auf.	
... startet sofort mit der Arbeit.	
... bleibt an einer Arbeit dran	
... gute Interaktion mit Klassenschpännli	
Besondere Beobachtungen:	

(exemplarisch)

Beobachtungsbogen Name: M

Datum: 13.1.22 Zeit: 8.15 - 10.00

Aktivität **Kurznotiz**

Wie nehme ich das Kind wahr.

... streckt im Unterricht auf.	!!! autistisch weist ausser
... startet sofort mit der Arbeit.	Zuerst selb. (Vorbereitungsphase) dann unruhig -> blanchiert (Lärm und Beibehaltung LP (Lärm))
... bleibt an einer Arbeit dran	Wille -> geht offen auf alle VAs nicht AB ab, auch wenn nicht alle
... gute Interaktion mit Klassenschpännli	Vielmal Planer -> reibungslose Einzelarbeit ist auch aktiv
Besondere Beobachtungen: <ul style="list-style-type: none"> • vergleicht immer noch ab und zu • braucht v.a. in Liste viel Genehmigung und Wiederholungen • kann nur spezifische offene Kommunikation (Pausenbedürfnis) 	

(exemplarisch)

Beobachtungsbogen Name: T

Datum: 8.3.22 Zeit: ganzer Morgen

Aktivität **Kurznotiz**

Wie nehme ich das Kind wahr.

... streckt im Unterricht auf.	Hilf! viele gute Beiträge spricht laut
... startet sofort mit der Arbeit.	gibt gut immer -> dabei organisiert nimmt Teilzeit zugehöriger
... bleibt an einer Arbeit dran	AB Vorlesung -> 15 min & 10 min
... gute Interaktion mit Klassenschpännli	Bei Dina -> sieht bei 2 und 3 auf Beobachtung im Fall
Besondere Beobachtungen: <ul style="list-style-type: none"> • gutes logisches Denken und Verknüpfen -> erklärt Mathematik in Klasseverband • setzt Ergebnis darlegen es nicht stark ist, dass es richtig ist • will 2 bei einer schwierigen Aufgabe 	

Anhang H

Interview mit Fokuskindern im September 2021

Was machst du, wenn du eine herausfordernde Aufgabe lösen musst?

«Ich versuche mit Hilfsmittel die Aufgabe zu lösen z.B. im Rechnen mit den Fingern. Wenn es nicht geht, frage ich die Lehrerin oder ich lasse die Aufgabe aus. Manchmal schaue ich auch beim Nachbarn ab.»

«Ich verstehe oft Sachen nicht so gut im Unterricht. Ich getraue mich dann nicht zu fragen, weil ich Angst habe, dass die anderen meinen, ich kann das alles nicht, dass nur weil ich nicht richtig verstehe. Ich fühle mich dann nicht wohl und nehme dann nur ganz leichte Aufgaben.»

Welche Arbeitsformen (Bsp.) gefallen dir in der Schule?

«Ich habe am liebsten, wenn mir die Lehrerin die Aufgaben vorgibt, dann weiss ich genau was ich machen soll. Ich wähle nicht so gern aus.»

«Ich finde es manchmal schwierig auszuwählen, weil ich nicht so genau weiss, was ich kann. Ich fühle mich dann unsicher. Ich mag, wenn man mir hilft und mir sagt, was ich machen soll. Manchmal finde ich es schwierig, eigene Lösungen zu finden, manchmal gelingt es. Manchmal weiss ich nicht, wie es weitergehen könnte.»

Wie ist es für dich, wenn dir etwas gut gelungen ist?

«Ich freue mich. Am meisten gelingen mir im Rechnen Sachen gut.»

«Das gibt mir ein gutes Gefühl. Es gelingt mir, wenn die Aufgabe nicht schwierig ist.»

Wie ist es für dich, wenn dir mal ein Fehler passiert?

«Das habe ich nicht gerne. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich nicht gut bin und mich die anderen auslachen. Ich habe Fehler nicht gern.»

«Wenn ich einen Fehler mache, sieht das die ganze Klasse und dann fühle ich mich einsam. Ich finde das dann peinlich. Ich merke dann, dass ich nicht gut bin.»

Mal angenommen, die Schule wäre freiwillig, wann würdest du in die Schule gehen?

«Ab und zu würde ich gehen. Nur wenn mir langweilig wäre zuhause. In der Schule finde ich cool, wenn wir einen Film gucken. Ich mache gerne Sachen, die ich schon gut kann. Bei schwierigen Sachen gebe ich schnell auf.»

«Ich würde paarmal kommen. Ich finde die Schule manchmal streng. Ich habe auch oft Streit mit meinen Kolleginnen und dann habe ich nicht so Lust. Schön wäre es, wenn man in der Schule Spiele machen könnte, nicht Rechnen und Englisch, oder etwas essen und trinken.»

Wenn ihr aus verschiedenen Aufgabenniveaus auswählen könnt, was nimmst du? (Bsp.)

«Ich nehme eine in der Mitte, wenn sie zu schwierig ist, kann ich noch die einfachere nehmen. Oder wenn sie zu einfach ist, nehme ich die Schwierigere.»

Beobachtung: Nimmt die mittlere Aufgabe, schaut schnell drauf und sagt sofort: «Da komm ich nicht draus, die ist doch zu schwierig.»

Beobachtung: Zögert zuerst und will die einfachste Aufgabe nehmen, nimmt dann aber doch die mittlere Aufgabe. Startet mit der Aufgabe und sagt nach einer Weile: «Das ist doch zu schwierig, ich nehme die einfachere.» (ist recht unsicher)

Antworten vereinfacht sinngemäss notiert: Tino / Melissa

Interview mit Fokuskindern im Mai 2022

Erzähl mir über dein Erfolgsportfolio

«Manchmal bin ich stolz, bei einigen Seiten sehr und bei einigen nicht so. Ich fand es cool, dass wir reinschreiben durften. Am Anfang hat mir die Lehrperson manchmal geholfen, dann merkte ich doch noch etwas, das mir gut gelungen ist. Ich finde das ich mich im Fussball recht verbessert habe und in Mathematik finde ich gut, dass ich schnell gearbeitet habe und mich nicht ablenken liess.

Er zeigt mir eine Seite aus dem Portfolio und meint dazu: Ich habe mich über das hier am meisten gefreut, es passiert ja nicht jeden Tag, dass man beim Wanderdiktat null Fehler hat. Ich habe mir sehr Mühe gegeben.»

«Ich schaue das Portfolio gerne an. Manchmal bin ich sehr stolz, wenn ich etwas zum Beispiel beim Turnen gut gemacht habe finde ich das gut, aber wenn ich etwas ganz Schwieriges geschafft habe, bin ich richtig stolz.

Es war cool aufzuschreiben, was man alles gut gemacht hat, manchmal habe ich auch ganz persönliche Sachen reingeschrieben, die ich den anderen Kindern nicht erzählen wollte. Wenn ich mein Erfolgsportfolio anschau weiß ich, was ich gut kann und gut gemacht habe, dann weiß ich es auch später noch und dann finde ich das toll. Die Rückmeldungen von meinen Eltern fand ich gut. Sie haben fast mehr reingeschrieben, als sie mir sagen. Ich war dann auch stolz.»

Hast du dich in den letzten Wochen an eine herausfordernde Aufgabe gewagt? Wie war das für dich?

«In einigen Sachen bin ich recht gut geworden. Gerade letzte Woche musste ich eine schwierige Aufgabe im Rechnen lösen. Ich fragte dann L, ob wir diese Aufgabe zusammen machen. Dann haben wir sie gelöst. Das war ein gutes Gefühl.»

«Im Rechnen finde ich es oft schwieriger. Jetzt rechnen wir gerade mit Kilogramm und Gramm. Aber wenn ich nicht so drauskomme schaue ich es nochmals an. Ich schreibe dann die Zwischenergebnisse auf, dann geht es einfacher. Gestern konnte ich fast das ganze Blatt lösen, aber es war schon streng. Manchmal frage ich auch die Lehrerin.»

Und wenn dir ein Fehler passiert?

«Das ist eigentlich schon nicht so schlimm. Auch die Erwachsenen machen manchmal Fehler. Ich versuche schon dann einfach nochmals zu probieren. Einmal gelingt es und dann wieder nicht.»

«Wenn ich einen Fehler mache, denke ich an die Sachen, die mir gelungen sind. Eigentlich wäre ich gerne noch ein bisschen besser in der Schule, wie R. Aber andere Kinder machen auch Fehler, dann ist es mir nicht mehr so peinlich. Es gibt auch Sachen, wo ich stolz drauf bin.»

Dein Wohlfühlfaktor in der Schule hat sich verbessert seit dem letzten Interview, warum?

«Ich finde es toll, dass ich einen Freund habe. Wir machen auch nach der Schule ab. Wenn wir in der Schule nebeneinandersitzen, schwatzen wir manchmal ein bisschen viel (*lacht*). Jetzt gehen wir dann ins Lager. Ich freue mich schon darauf.»

«Ich finde toll, dass ich ein paar Dinge gut kann in der Schule. Ich strecke auch recht viel auf. Ich streite auch nicht mehr so oft mit den anderen Mädchen. Nur manchmal finde ich sie doof. Eigentlich finde ich es auch schön mit anderen Kindern zusammen zu arbeiten. Ich habe für den Besuchsmorgen mit E und R etwas über das Dinosauriermuseum erzählt. In der Pause bin ich manchmal auch allein oder mit E aus der Parallelklasse.»

Antworten vereinfacht sinngemäss notiert: Tino / Melissa

Anhang I

Aussagen der Schüler*innen zum Erfolgsportfolio (exemplarisch)

Da die Auswertung jeweils in Dreiergruppen geschah, hatten die Kinder die Möglichkeit, sich zu den einzelnen Thesen zu äussern. Diese Aussagen habe ich hier zusammengefasst.

Ich bin stolz auf mich, wenn ich mein Erfolgsportfolio anschau

- Es macht mich stolz, ich finde es super (nicken dazu mit dem Kopf).
- Sehr!
- Ich habe schöne Komplimente bekommen.
- Wenn ich reinschau, habe ich viele gute Sachen gemacht.
- Man sieht, welche Rückmeldungen man bekommen hat und wie gut man gearbeitet hat.
- Ich finde es schön, dass mir viel gut gelungen ist.
- Ich war beim Rollenspiel mutig und habe vor der Klasse vorgespielt.

Ich habe gerne mit dem Erfolgsportfolio gearbeitet

- Ja, wenn man grösser ist weiss man immer noch, was man gut gemacht hat.
- Ich finde es schön, dass man später wieder reinschauen kann und sich freut (klopfen sich gegenseitig auf die Schulter).
- Ich fand es manchmal ein bisschen nervig, jeden Tag etwas reinzuschreiben, war ein bisschen viel.
- Meistens fand ich es toll, weil mir etwas gut gelungen war, manchmal hatte ich auch schlechte Tage, ohne Erfolg, dann wusste ich nicht so genau was schreiben.
- Ich habe es schön gefunden, dass wir gelernt haben, wie man ein solches Portfolio macht.
- Ich fand es gut, dass man am Schluss den Erfolg reinschreiben durfte.
- Ich finde es cool. Wenn wir das Heft nach Hause nehmen dürfen, haben wir noch alle Erinnerungen zum Beispiel als wir «Kind des Tages» waren.

- Manchmal hat uns die Klassenlehrerin zu wenig Zeit für den Eintrag gegeben. Ich musste dann stressen.
- Ich fand es gut, dass wir das Erfolgsportfolio auch mal zuhause ausfüllen konnten.
- Ich fand es toll. Wenn man älter ist, kann man immer noch hineinschreiben.

Ich weiss nun besser über meine Stärken und Interessen Bescheid

- Ich weiss jetzt, was ich schon gut kann und was ich noch besser lernen möchte.
- Ich kann immer wieder nachlesen, was ich gut kann, Das ist ein schönes Gefühl.
- Ich habe gemerkt, dass ich in einigen Sachen schon gut bin und in anderen besser werde.
- Ich habe gesehen, wo ich Fortschritte gemacht habe.

Die Rückmeldungen meiner Lehrpersonen und Eltern haben mich interessiert

- Oh ja sehr (lachen)! Es war spannend, mal etwas von unseren Eltern zu hören.
- Ich finde es gut, dass man nicht nur selbst aufschreibt, sondern auch von den anderen hört, was man gut gemacht hat.
- Es gibt mir ein gutes Gefühl.
- Mich interessiert nicht so, was meine Eltern mir sowieso schon fünfmal am Tag sagen, sie hätten mir lieber etwas reingeschrieben, was ich nicht jeden Tag mache.
- Ich war immer mega gespannt, was sie reinschreiben würden.
- Ich fand es auch schön, dass unsere Lehrerinnen uns eine gute Rückmeldung gegeben haben.
- Es war nett, was sie alles reingeschrieben haben.
- Meine Eltern haben auch nachgedacht, was ich erfolgreich gemacht habe.
- Ja!
- Manchmal haben es meine Eltern vergessen.
- Immer wenn ich am Montag in die Schule komme, blättere ich im Erfolgsportfolio und lese alle Rückmeldungen durch.
- Mein Mami sagt mir schon oft, was ich gut gemacht habe, aber sie schreibt es mir nicht auf – jetzt kann ich es wieder lesen (strahlt).
- Wenn ich gut gelernt habe, hat das die Lehrerin gemerkt 😊

Im Anschluss an diese letzte Aussage meinte ein Kind: «Ja gell, Übung macht den Meister!»

